

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA'E
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM DIREITO

João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes

**Contrato-Promessa Como Instrumento De Segurança Jurídica Nas
Relações Contratuais**

Dili
2026

João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes

**CONTRATO-PROMESSA COMO INSTRUMENTO DE
SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação e Pesquisa como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Direito.

Orientadora:

Sandra Cristina Farinha Abrantes Passinhas

Dili
2026

Ficha Técnica:

Tipo de trabalho	Dissertação de Mestrado
Título	Contrato-Promessa como Instrumento de Segurança Jurídica Nas Relações Contratuais:
Autor	João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes
Orientadora	Sandra Cristina Farinha Abrantes Passinhas
Identificação do Curso	Mestrado em Direito
Data	2026

João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes

**CONTRATO-PROMESSA COMO INSTRUMENTO DE
SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS**

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Direito

Aprovada em de 2026.

Júri

Presidente: **Prof. Doutor Alexandre Gentil Corte-Real de Araújo**

Orientadora: **Prof^ª. Doutora Sandra Cristina Farinha Abrantes Passinhas**

Vogal (Arguente Principal): **Prof. Doutor Filipe Miguel Cruz de Albuquerque Matos**

Vogal (Segundo Arguente): **Prof. Doutor João António Pinto Monteiro**

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE

Declaro que o presente trabalho, agora submetido para obtenção do grau de Mestre em Direito, é o resultado da minha própria investigação e as ideias nele expressas, respeitantes ao trabalho de outros autores, encontram-se referenciadas.

Mais certifico que o seu conteúdo nunca foi utilizado para obtenção de qualquer outro grau.

Assinatura _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned above a horizontal line that serves as a signature line.

PARECER DA ORIENTADORA

FDUC FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PARECER

Sandra Passinhas, Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, orientadora da dissertação de mestrado de **João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes**, intitulada “**Contrato-Promessa como Instrumento de Segurança Jurídica nas Relações**”, no Curso de Mestrado em Direito da UNTL, declara que a referida dissertação se encontra em condição de ser submetida a defesa em provas públicas.

Coimbra, 19 de fevereiro de 2026

Assinado por: **Sandra Cristina Farinha Abrantes
Passinhas Videira**
Num. de Identificação: 09504677
Data: 2026.02.19 09:38:29+00'00'

AGRADECIMENTOS

Sem esforço e dedicação nada se consegue! Esta é uma inequívoca verdade, mas falta acrescentar o apoio, que é o alicerce do sucesso. Gostaria, portanto, de expressar meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma e me acompanharam neste desafio:

Aos meus pais, **Mário Gomes e Hercília G.P.S.C de Araújo**, que me ajudaram de forma incansável para que fosse possível chegar até aqui. À minha esposa, **Yulia Martchia Augustine Hallatu**, que sempre esteve ao meu lado e acreditou em mim mesmo nos momentos mais difíceis. Aos meus irmãos **Redento de Araújo Gomes, Teresiano de José Fátima de Araújo Gomes, Lindalva Maravilha de Araújo Gomes e Marcília de Araújo Gomes** e aos meus sobrinhos **Renisya Baptista de Araújo Gomes e Denis Baptista de Araújo Gomes**, por todo o carinho, incentivo e colaboração ao longo deste percurso.

Aos meus colegas e amigos de curso, que souberam ouvir e partilhar comigo todas as angústias, conquistas e aprendizados desta caminhada. À minha orientadora, **Professora Sandra Cristina Farinha Abrantes Passinhas**, cuja sabedoria, paciência e dedicação semearam em mim o gosto pelas matérias aqui tratadas, orientando-me com rigor e humanidade ao longo de todo o processo de investigação.

Agradeço profundamente à **Faculdade de Direito da Universidade Nacional Timor Lorosa'e**, que me recebeu de braços abertos e tornou possível a realização deste sonho: a elaboração da presente dissertação de Mestrado.

Quero também expressar meu reconhecimento e gratidão aos **professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra**, cuja colaboração, no âmbito da parceria com a Universidade Nacional Timor Lorosa'e, representa um verdadeiro elo de partilha académica entre Portugal e Timor-Leste. A sua generosidade em transmitir os seus conhecimentos nas diversas áreas do Direito enriqueceu imensamente esta formação. A convivência com docentes de Coimbra não apenas elevou o rigor científico deste trabalho, como também reforçou os laços de cooperação internacional no campo jurídico, contribuindo para o fortalecimento institucional e académico do nosso país.

«A promessa é o primeiro contrato que fazemos com a esperança. É um compromisso com o futuro, que exige mais do que palavras: requer confiança, responsabilidade e, acima de tudo, segurança. Onde não há confiança jurídica, toda promessa é apenas um risco.»

(Oliveira, 2010, p. 93)

[Araújo Gomes], [João da Cruz da Imaculada de] (2026). [*Contrato-Promessa Como Instrumento De Segurança Jurídica Nas Relações Contratuais*]: (Dissertação de Mestrado em) João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes. [94 Páginas] p. Programa de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Nacional Timor Lorosa'e, Díli, Timor-Leste.

RESUMO

O contrato-promessa desempenha um papel fundamental como mecanismo de segurança jurídica nas relações contratuais, especialmente no contexto de compromissos futuros. Este trabalho visa explorar a natureza jurídica e a função do contrato-promessa, destacando sua importância para a estabilidade e previsibilidade nas transações contratuais.

A análise abordará como este instrumento antecipa a formação do contrato definitivo, oferecendo garantias às partes envolvidas, minimizando riscos de inadimplência e litígios. Além disso, será discutido o impacto das disposições legais sobre a eficácia do contrato-promessa, assim como sua relevância em diferentes áreas do direito contratual.

O estudo também examina a jurisprudência e a doutrina para avaliar a eficácia deste instrumento na prática e suas contribuições para a promoção da confiança e segurança jurídica nas relações comerciais e civis.

Palavras-chave: Contrato-promessa, Segurança jurídica, Relações contratuais, Compromissos futuros, Natureza jurídica, Estabilidade, Previsibilidade, Transações contratuais, Garantias, Inadimplência, Litígios, Eficácia, Jurisprudência, Doutrina, Confiança, Relações comerciais, Relações civis.

[Araújo Gomes], [João da Cruz da Imaculada de] (2026). [*Contrato-Promessa Como Instrumento De Segurança Jurídica Nas Relações Contratuais*]: (Dissertasaun Mestradu) [João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes] [94 Páginas] p. Programa Pós-Graduasaun no Peskiza, Universidade Nasionál Timór Lorosa'e, Dili, Timor-Leste.

REZUMU

Kontratu-promesa iha papel fundamentál hanesan mekanizmu seguransa jurídika iha relasaun kontratuál, liu-liu iha kontestu kompromisu iha futuru. Traballu ida ne'e buka eksplora natureza jurídika no funsaun husi kontratu-promesa, hodi fó nia importante ba estabilidade no previzibilidade iha tranzasaun kontratuál.

Iha análise sei haree oinsá instrumentu ne'e bele antesipa formasaun kontratu definitivu, hodi fó garantia ba parte sira ne'ebé envolvidu, no diminuí risku ba inkumprimentu no litíjiu. Tanba ne'e, sei diskute impaktu husi dispozisaun legál sira kona-ba efikásia husi kontratu-promesa no nia relevánsia iha área sira seluk iha direitu kontratuál.

Iha estudu ida ne'e sei ezamina mos jurisprudénsia no doutrina hodi avalia oinsá instrumentu ne'e útil iha prátika no kontribui ba promosaun konfiansa no seguransa jurídika iha relasaun komersiál no sivil.

Lianfuan-xave: Kontratu-promesa, Seguransa jurídika, Relasaun Kontratuál, Kompromisu futuru, Natureza jurídika, Estabilidade, Previsibilidade, Tranzasaun kontratuál, Garantia, Inkumprimentu, Litíjiu, Efikásia, Jurisprudénsia, Doutrina, Konfiansa, Relasaun komersiál, Relasaun sivil.

[Araújo Gomes], [João da Cruz da Imaculada de] (2026). [*Contrato-Promessa Como Instrumento De Segurança Jurídica Nas Relações Contratuais*]: (Master's Dissertation in) [João da Cruz da Imaculada de Araújo Gomes)]. [94 Pages] p. Post-Graduation and Research Program, Timor Lorosa'e National University, Dili, Timor-Leste.

SUMMARY

The pre-contract agreement plays a fundamental role as a mechanism of legal certainty in contractual relations, especially in the context of future commitments. This paper aims to explore the legal nature and function of the pre-contract agreement, highlighting its importance for stability and predictability in contractual transactions.

The analysis will address how this instrument anticipates the formation of the definitive contract, offering guarantees to the parties involved, minimizing risks of non-compliance and litigation. Furthermore, the impact of legal provisions on the effectiveness of the pre-contract agreement, as well as its relevance in different areas of contract law, will be discussed.

The study also examines case law and legal doctrine to assess the practical effectiveness of this instrument and its contributions to fostering trust and legal certainty in commercial and civil relations.

Keywords: Pre-contract agreement, Legal certainty, Contractual relations, Future commitments, legal nature, Stability, Predictability, contractual transactions, Guarantees, Non-compliance, Litigation, Effectiveness, case law, Doctrine, Trust, Commercial relations, Civil relations.

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE	V
PARECER DA ORIENTADORA	VI
AGRADECIMENTOS.....	VII
RESUMO	IX
REZUMU	X
SUMMARY	XI
CAPÍTULO I.....	1
INTRODUÇÃO	1
1.1 ANTECEDENTES.....	1
1.2 IDENTIFICAÇÃO DO TEMA.....	1
1.3 JUSTIFICATIVAS	2
1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA.....	3
1.5 OBJETIVO GERAL	4
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO	5
CAPÍTULO II.....	7
CONCEITO E DISTINÇÃO DE FIGURAS AFINS	7
2.1. CONCEITO DO CONTRATO-PROMESSA	7
2.2. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO-PROMESSA.....	10
2.3. CONTRATO-PROMESSA UNILATERAL E BILATERAL	12
2.4. DISTINÇÃO DE FIGURAS AFINS DA PROMESSA UNILATERAL.....	14
2.4.1. Pacto de Preferência	15
2.4.2. Venda a retro	16
2.4.3. Pactos de opção	17
2.4.4. Proposta Irrevogável.....	18
2.4.5. Memorandum de Entendimento	19
CAPÍTULO III.....	21
REQUISITOS E EFEITOS DO CONTRATO-PROMESSA	21

3.1. FORMA	21
3.1.1. Regime Geral	22
3.1.2. Regime Especial	23
3.2. LEGITIMIDADE	25
3.3. EFEITOS	26
3.3.1. Eficácia obrigacional da Promessa	26
3.3.2. Eficácia Real da Promessa.....	27
CAPÍTULO IV	30
INCUMPRIMENTO DO CONTRATO-PROMESSA	30
4.1. MORA	31
4.1.1. Mora do devedor.....	31
4.1.1.1. Consequências da mora do devedor	33
4.1.1.1.1. Obrigação de indemnizar os danos causados ao credor (738.º, n.º.1 do cc) 33	
4.1.1.1.2. Inversão do risco pela perda ou deterioração da coisa devida ..	34
4.1.2. Mora do Credor	36
4.1.2.1. Pressupostos da mora do credor	36
4.1.2.2. Efeitos da mora do credor	37
4.1.2.3. Extinção da mora do credor	39
4.2. INCUMPRIMENTO DEFINITIVO	39
4.3. DISTINÇÃO DE SITUAÇÕES AFINS: IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA E IMPOSSIBILIDADE SUBJETIVA	41
4.3.1. Incumprimento definitivo	41
4.3.2. Impossibilidade objetiva (artigo 724.º do cc).....	42
4.3.3. Impossibilidade subjetiva (artigo 725.º do cc)	42
CAPÍTULO V	44
CONSEQUENCIAS JURÍDICAS DO INCUMPRIMENTO	44
5.1. PERDA DO SINAL	44
5.1.1. Perda do sinal e distinção face à mora.....	44
5.1.2. Regime jurídico da perda do sinal	45
5.2. EXECUÇÃO ESPECÍFICA	47
5.2.1. Artigo 765º do Código Civil.....	47

5.2.2. Limites à Execução Específica	50
5.2.3. Alternativas à execução	54
5.3. DAS OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	58
5.3.1. Indemnização por mora no contrato-promessa.....	59
CAPÍTULO VI	61
A FUNÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA NO CONTRATO-PROMESSA.....	61
6.1. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE	61
6.2. ANÁLISE CRÍTICA DA DOCTRINA	65
6.2.1. Mora e incumprimento definitivo.....	65
6.2.2. Execução específica e segurança jurídica.....	66
6.2.3. Regime do sinal	67
6.2.4. Convergência e divergência doutrinária	67
6.2.5. Aplicação ao contexto timorense.....	68
6.3. DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS.....	68
CAPÍTULO VII.....	72
CONCLUSÃO	72
7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	72
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	75
WEBGRAFIAS	78
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	78
JURISPRUDÊNCIAS.....	79

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 ANTECEDENTES

Contratos são de fundamental importância na estruturação da vida econômica e social de uma sociedade, tendo em vista que exercem a função de mecanismos jurídicos que disciplinam os compromissos assumidos entre as partes. No contexto da cultura jurídica contemporânea, a escassez de planejamento ou a ausência de um contrato bem elaborado nos últimos anos impulsionaram a elaboração de novos contratos, dentre os quais se destaca o contrato prometido.

O contrato-promessa teve um papel bastante importante na história do direito, pois serviu como um meio jurídico que, por conveniência, passou a existir para que as partes pudessem se comprometer a futuramente celebrar contratos que teriam por objeto negócios definitivos. Esta figura contratual tornou-se particularmente importante no direito português, que deu grande impacto na legislação de Timor-Leste após a restauração da independência em 2002.

O contrato-promessa é um instituto jurídico que se enquadra no direito contratual ocidental. Sua introdução no ordenamento jurídico timorense decorre do impacto que sofreu do Direito português, o qual foi aportado em Timor-Leste, centrando-se na construção sob a forma de Código Civil através do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 14 de setembro. É norma geral que todo contrato deve obedecer à forma prescrita por lei, salvo quanto à sua sanção, com o contrato-promessa não é diferente.

Apesar do direito timorense absorver as características do direito português, não há garantias de que o contrato-promessa seja reconhecido. A ausência da tradição do sistema jurídico dualista em Timor-Leste significa que ainda há muito desconhecimento sobre as leis em vigor, assim como a cultura do cumprimento das normas vigentes. Aliás, não bastaria que se atribuísse a contratação do advogado apenas pelo desejo do cliente.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO TEMA

O presente estudo tem como tema central o contrato-promessa, analisado enquanto instrumento jurídico destinado a promover a segurança jurídica nas relações contratuais.

Trata-se de uma figura contratual que permite às partes vincularem-se antecipadamente à celebração de um contrato definitivo, oferecendo previsibilidade e confiança na realização futura do negócio.

No contexto jurídico de Timor-Leste, o contrato-promessa adquire relevância particular, dada a necessidade de fortalecer mecanismos legais que assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos entre particulares, sobretudo em transações de compra e venda de imóveis, frequentemente envoltas em informalidades e inseguranças.

A escolha do tema justifica-se pela importância crescente desta figura contratual na prática jurídica nacional e pela necessidade de compreender o seu enquadramento legal, suas funções, seus efeitos jurídicos, bem como os desafios enfrentados na sua aplicação. O estudo busca, portanto, contribuir para o aprofundamento da reflexão doutrinária e jurisprudencial sobre o contrato-promessa, valorizando o seu papel na consolidação de um sistema jurídico mais estável e eficiente.

1.3 JUSTIFICATIVAS

A escolha do tema «Contrato-Promessa como Instrumento de Segurança Jurídica nas Relações Contratuais» justifica-se pela crescente necessidade de reforçar a estabilidade, a previsibilidade e a confiança nas relações negociais em Timor-Leste, sobretudo em um contexto de desenvolvimento institucional e consolidação do Estado de Direito.

Apesar de o contrato-promessa estar consagrado no ordenamento jurídico timorense, nomeadamente nos artigos 345.º a 348.º do Código Civil, sua aplicação prática ainda é incipiente, e muitas vezes marcada por informalidades e desconhecimento dos seus efeitos jurídicos por parte dos cidadãos. Isso tem gerado situações de inadimplemento, conflitos e insegurança nas transações, especialmente nos contratos de compra e venda de bens imóveis.

Além disso, a inexistência de uma cultura jurídica consolidada em torno do uso do contrato-promessa e a escassa produção doutrinária nacional sobre o tema tornam este estudo especialmente relevante. A investigação pretende contribuir para a compreensão mais clara do papel que este instrumento pode desempenhar na consolidação de práticas contratuais mais seguras e juridicamente eficazes.

Este trabalho também se justifica pela importância de oferecer subsídios teóricos e práticos à atuação de juristas, legisladores, advogados, notários e operadores do direito em geral, promovendo uma cultura de cumprimento contratual e de valorização da boa-fé nas relações jurídicas. Com isso, almeja-se contribuir para o fortalecimento da segurança jurídica em Timor-Leste, enquanto pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e institucional do país.

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Embora o contrato-promessa esteja previsto no ordenamento jurídico de Timor-Leste e reconhecido como um instrumento legítimo para assegurar a futura celebração de contratos definitivos, a sua aplicação prática ainda enfrenta diversos obstáculos. A informalidade nas relações contratuais, a falta de conhecimento jurídico por parte da população, e a baixa utilização dos mecanismos legais disponíveis, como a execução específica, comprometem sua eficácia como ferramenta de segurança jurídica.

Neste contexto, levanta-se a seguinte questão central que orienta esta investigação:

Em que medida o contrato-promessa, tal como regulado no ordenamento jurídico de Timor-Leste, constitui um instrumento eficaz de segurança jurídica nas relações contratuais, e quais são os principais desafios enfrentados na sua aplicação prática?

A partir desta questão principal, outras indagações secundárias emergem:

- i. Quais são os elementos essenciais e efeitos jurídicos do contrato-promessa?
- ii. Como o contrato-promessa é interpretado e aplicado pela doutrina e jurisprudência nacional?
- iii. Quais fatores limitam a sua eficácia como mecanismo de proteção dos compromissos contratuais em Timor-Leste?
- iv. Que medidas podem ser adotadas para promover uma maior utilização e efetividade deste instrumento?

A formulação deste problema busca orientar uma análise crítica e contextualizada da figura jurídica do contrato-promessa, visando compreender sua relevância e limites no sistema jurídico timorense.

1.5 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise aprofundada do contrato-promessa enquanto instrumento jurídico voltado à promoção da segurança jurídica nas relações contratuais, com especial atenção ao contexto jurídico de Timor-Leste. Busca-se compreender de que forma este instituto, previsto nos artigos 345.º a 348.º do Código Civil timorense, contribui para reforçar a previsibilidade, a estabilidade e a confiança nas relações negociais, sobretudo naquelas de natureza patrimonial, como os contratos de compra e venda.

A investigação propõe-se a examinar a natureza jurídica do contrato-promessa, seus elementos essenciais, os efeitos que dele decorrem e sua função no ordenamento jurídico vigente. Além disso, pretende-se avaliar a eficácia prática desse instrumento no cenário timorense, identificando os obstáculos que comprometem sua plena aplicação, como o desconhecimento generalizado sobre seus efeitos, a informalidade nas transações e as limitações no acesso ao sistema de justiça.

Com base nessa análise, o trabalho visa oferecer uma reflexão crítica sobre o papel do contrato-promessa na consolidação de um sistema jurídico mais confiável e funcional, propondo, sempre que pertinente, caminhos para o fortalecimento da sua utilização enquanto mecanismo de proteção jurídica nas relações contratuais.

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral proposto, esta pesquisa estabelece como objetivos específicos, em primeiro lugar, a análise da natureza jurídica do contrato-promessa, considerando sua definição legal, os elementos essenciais que o compõem e os efeitos jurídicos que dele decorrem. Busca-se compreender como essa figura contratual se distingue dos demais instrumentos do direito obrigacional e qual o seu papel na estruturação das relações negociais.

Em segundo lugar, pretende-se investigar a função do contrato-promessa como mecanismo de segurança jurídica, observando de que forma ele contribui para a proteção das partes contratantes, especialmente no que se refere à garantia do cumprimento futuro do contrato definitivo. Nesse contexto, será dada especial atenção aos contratos de compra e venda de imóveis, nos quais a utilização do contrato-promessa é mais recorrente e relevante.

Outro objetivo é examinar a forma como a doutrina e a jurisprudência nacionais tratam o contrato-promessa, identificando interpretações predominantes, decisões paradigmáticas e eventuais lacunas ou controvérsias na aplicação da norma. A análise crítica dessas fontes visa aferir a coerência e a efetividade da aplicação do instituto no contexto jurídico de Timor-Leste.

Além disso, busca-se identificar os principais desafios enfrentados na prática jurídica timorense quanto à aplicação do contrato-promessa, tais como a informalidade nas relações negociais, a ausência de registros adequados, a escassez de conhecimento jurídico por parte da população e a pouca utilização de instrumentos legais como a execução específica.

Por fim, com base nas análises realizadas, pretende-se propor recomendações que possam contribuir para o fortalecimento da eficácia do contrato-promessa em Timor-Leste, incentivando a sua correta utilização, promovendo a cultura do cumprimento contratual, e oferecendo sugestões que visem melhorar a segurança jurídica nas relações contratuais no país.

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertação encontra-se organizada em oito capítulos principais, estruturados de forma a assegurar uma análise sistemática e coerente do Contrato-Promessa e da sua função de segurança jurídica no ordenamento jurídico de Timor-Leste.

No **Capítulo I – Introdução**, procede-se à delimitação e identificação do tema, apresentando-se as razões que justificam a sua escolha e relevância científica. Expõe-se, igualmente, a formulação do problema de investigação, bem como os objetivos gerais e específicos a atingir. Por fim, apresenta-se a metodologia adotada e a estrutura da dissertação, de modo a orientar a leitura.

O **Capítulo II – O Contrato-Promessa: Conceito e Delimitação** dedica-se à definição e natureza jurídica do contrato-promessa, abordando os seus elementos essenciais e distinguindo entre as modalidades unilaterais e bilaterais. Este capítulo inclui, ainda, a análise comparativa com figuras jurídicas afins, com o intuito de clarificar os contornos próprios da figura em estudo.

No **Capítulo III – Requisitos e Efeitos do Contrato-Promessa**, examinam-se os

requisitos formais exigidos pela lei, a capacidade e legitimidade das partes para a celebração do contrato, bem como os efeitos jurídicos que dele resultam.

O **Capítulo IV – Incumprimento do Contrato-Promessa** trata das situações em que a prestação não é realizada nos termos acordados. Analisa-se a mora, o incumprimento definitivo e a distinção entre impossibilidade objetiva e subjetiva, destacando as suas consequências jurídicas.

No **Capítulo V – Consequências Jurídicas do Incumprimento**, desenvolvem-se as principais respostas legais aplicáveis, designadamente a perda do sinal, a possibilidade de execução específica e outras consequências, como a obrigação de indemnizar.

Já o **Capítulo VI – A Função de Segurança Jurídica do Contrato-Promessa** aprofunda a análise do papel que este instituto desempenha na garantia das relações contratuais. Inclui a apreciação de jurisprudência relevante, o contributo da doutrina e a identificação dos principais desafios e perspectivas futuras no contexto de Timor-Leste.

Por fim, o **Capítulo VII – Conclusão** reúne as considerações finais resultantes da investigação, destacando os contributos do estudo para a compreensão do contrato-promessa e da sua função de segurança jurídica, bem como sugestões para futuras abordagens doutrinárias e legislativas.

Ao final, são apresentadas as **Referências Bibliográficas**, os **Apêndices** e os **Anexos**, que complementam e sustentam o conteúdo desenvolvido ao longo da dissertação.

CAPÍTULO II

CONCEITO E DISTINÇÃO DE FIGURAS AFINS

2.1. CONCEITO DO CONTRATO-PROMESSA

Contrato-promessa consiste no acordo mediante o qual uma ou ambas as partes assumem o compromisso de, futuramente, celebrarem determinado contrato, fixando desde logo os elementos essenciais desse contrato futuro ou prometido¹.

Deste modo:

A obrigação que resulta do contrato-promessa consiste num dever de contratar, em certos termos, num momento posterior. O objeto desta obrigação é, assim, uma prestação de facto jurídico: a celebração do contrato prometido².

Quando apenas uma das partes assume essa obrigação, estamos perante um contrato-promessa unilateral ou não sinalagmático. Quando ambas as partes se comprometem reciprocamente a contratar, temos um contrato-promessa bilateral ou sinalagmático. Por simplificação, pode designar-se como «promitente» a parte que assume a obrigação de contratar. Assim, num contrato-promessa unilateral haverá um único promitente, e num contrato-promessa bilateral existirão dois promitentes³.

Para ANTUNES VARELA «contrato-promessa é assim a convenção pela qual ambas as partes, ou apenas uma delas, se obrigam, dentro de certo prazo ou verificado certos pressupostos, a celebrar determinado contrato»⁴, ou seja, é um acordo em que uma ou ambas as partes assumem o compromisso de, no futuro, celebrar um contrato definitivo. Outros autores como LUÍS DUARTE MANSO e NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA «o contrato-promessa é um verdadeiro contrato, que se distingue do negócio subsequente pelas suas próprias características intrínsecas, uma vês que se trata de um contrato preparatório do negócio definitivo.»⁵ Ele é chamado de contrato preparatório, porque serve para preparar e garantir que, mais tarde, será feito o contrato principal⁶. Esse contrato inicial

¹EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações I, Sinopse Explicativa e Ilustrativa*, 2ª Edição, AAFDL, Lisboa, 2012, p.199.

² IDEM, *ibidem.*, p. 199.

³ IDEM, *ibidem.*, p. 199.

⁴ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das obrigações em Geral*, Vol. 1, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000, p. 308.

⁵ LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações, Casos Práticos resolvidos*, 6ª Edição, Quid Júris, 2010, p. 50.

⁶ Exemplo: João e Maria acordam que, dentro de seis meses, João venderá a Maria um terreno localizado

tem regras e características próprias, diferentes do contrato que será feito no futuro.

Enquanto MENEZES LEITÃO afirmava que «o contrato-promessa pode assim qualificar um contrato preliminar, que tem por objeto a celebração de um outro contrato, o contrato definitivo.»⁷ No entanto, segundo RUTE PEDRO «contrato-promessa distingue-se também dos contratos preparatórios ou preliminares, que são uma categoria mais ampla de que aquele é um mero elemento, se bem que seja o dotado de mais consistência»⁸. Para ele, o contrato-promessa é considerado o tipo mais robusto ou consistente desses contratos preparatórios, pois nele as partes assumem, com força vinculativa, o compromisso jurídico de celebrar futuramente um contrato definitivo (por exemplo, uma compra e venda). Ao contrário de simples negociações preliminares ou acordos de intenção (que podem não ser vinculativos), o contrato-promessa gera obrigações contratuais claras e exigíveis entre os promitentes.

Estamos diante de um instrumento jurídico de grande importância prática e relevância social. Há várias razões pelas quais isso ocorre. O contrato-promessa é utilizado pelas partes quando desejam assegurar que um contrato futuro será assinado, mas existe alguma barreira prática ou legal que impede que esse contrato seja celebrado imediatamente⁹. Por exemplo, isso pode acontecer quando uma das partes não tem os fundos necessários para executar o contrato definitivo, ou o objeto do contrato ainda não existe, como uma casa que precisa ser construída. Também pode acontecer quando certos requisitos legais devem ser atendidos antes que outras obrigações legais sejam cumpridas e, portanto, as partes querem garantir alguma forma de compromisso. Uma situação comum é quando a assinatura do contrato depende do consentimento de um terceiro¹⁰. Nesses casos, assim como em muitos outros, o contrato-promessa funciona como o meio mais adequado para garantir que, no futuro, as partes realmente venham a

em Díli, pelo valor de 20.000 dólares. Como João ainda está regularizando a documentação do imóvel, eles assinam um contrato-promessa de compra e venda, onde definem o valor, o prazo, as condições do contrato futuro e o compromisso de celebrá-lo assim que a documentação estiver em ordem. Nesse caso, o contrato-promessa garante a Maria o direito de exigir que João, no prazo acordado, celebre o contrato definitivo de venda, assegurando assim previsibilidade e segurança jurídica para ambos.

⁷ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. 1, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 217.

⁸ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa*, Porto, 2001, p. 1046, disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/23927>.

⁹ JOSÉ DIOGO FALCÃO, *Súmula sobre o incumprimento do Contrato-Promessa*, *Journal of Business and Legal Sciences*, Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, 2014, p. 134, disponível em <https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/1004/465>.

¹⁰ IDEM, *ibidem.*, p. 134.

assinar o contrato que desejam firmar, ou seja, o contrato que foi prometido¹¹.

Mesmo estando ligado ao contrato definitivo, o contrato-promessa é um acordo independente, porque normalmente só cria obrigações entre as partes, ou seja, obriga a fazer o contrato no futuro, mas não transfere ainda nenhum direito real, mesmo que o contrato final venha a fazê-lo¹².

Embora o contrato-promessa e o contrato definitivo sejam negócios jurídicos distintos, a lei estabelece, como regra geral, que o contrato-promessa deve seguir as mesmas normas aplicáveis ao contrato definitivo¹³. Isso está previsto no artigo 345.º, n.º 1 do Código Civil e é conhecido como princípio da equiparação.

Esse princípio significa que, na maioria dos casos, as regras que se aplicam ao contrato definitivo também se aplicam ao contrato-promessa. No entanto, há duas exceções importantes¹⁴ a primeira relativa à forma do contrato; a segunda, referente as disposições que, pela sua razão de ser, se não podem considerar extensivas ao contrato-promessa.

- a) Quanto a forma do contrato, que depende do que está previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 345.º do cc. Ou seja, nem sempre o contrato-promessa precisa ter a mesma forma exigida para o contrato definitivo¹⁵;
- b) As normas que, pela sua natureza ou razão de existir, não devem ser aplicadas ao contrato-promessa, conforme também indicado no artigo 345.º, n.º 1. Portanto, embora o contrato-promessa geralmente siga as regras do contrato prometido, ele deve conter todos os elementos essenciais do contrato definitivo para evitar mudanças ou problemas no futuro¹⁶.

Em resumo, o princípio da equiparação serve como regra geral: o contrato-promessa, sempre que possível, deve respeitar os mesmos requisitos e produzir os mesmos efeitos do contrato que será celebrado posteriormente.

¹¹ IDEM, *ibidem.*, p. 134.

¹² LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. 1, 15ª Edição, Almedina, Coimbra, 2018, p. 106.

¹³ IDEM, *ibidem.*, p. 106.

¹⁴ BRUNO TIAGO OLIVEIRA PINTO NUNES, *Sinal no Contrato-Promessa*, Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Direito, com Especialização em Ciências Jurídico-Forenses, Coimbra, 2011, p. 17.

¹⁵ AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola*, Dissertação apresentada para obtenção de grau de mestre em direito na área de Ciências-jurídicas, Lisboa, p. 20.

¹⁶ IDEM, *ibidem.*, p. 20.

2.2. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO-PROMESSA

A relação jurídica envolve sempre pelo menos duas pessoas, embora possa incluir mais. No entanto, independentemente do número total de pessoas envolvidas, a relação jurídica tem sempre dois tipos de sujeitos: o sujeito ativo e o sujeito passivo¹⁷.

O sujeito ativo é a pessoa que tem o direito na relação, ou seja, aquela que pode exigir algo da outra. Já o sujeito passivo é a pessoa que tem o dever de fazer ou não fazer alguma coisa, ou seja, aquela que está obrigada a cumprir com determinada conduta.

Com base na análise prática e na estrutura necessária para a validade deste tipo de contrato, é possível identificar os elementos obrigatórios do contrato-promessa, ou seja, os componentes mínimos que devem constar para que o contrato seja juridicamente eficaz e produza os seus efeitos.

O Contrato-Promessa deverá conter pelo menos, os seguintes elementos:

- c) Na celebração de um contrato-promessa, como por exemplo no caso da compra e venda de um imóvel, é essencial começar pela identificação completa das partes envolvidas. Cada contraente deve ser devidamente identificado, indicando-se qual o seu papel no contrato, ou seja, se atua como promitente-vendedor (quem promete vender) ou como promitente-comprador (quem promete comprar). Para além disso, é necessário incluir o nome completo de cada pessoa, a respetiva morada (endereço de residência), o estado civil (se é solteiro, casado, divorciado, etc.) e, no caso de ser casado, o nome do cônjuge. Deve ainda constar o número do Bilhete de Identidade (ou outro documento de identificação válido) e o número de contribuinte, também conhecido como NIF (Número de Identificação Fiscal). Estes elementos são fundamentais para garantir a clareza e validade do contrato¹⁸;
- d) Segundo CARVALHO FERNANDES, o objeto é o segundo elemento da relação jurídica e divide-se em objeto imediato e objeto mediato. O objeto imediato são os direitos e obrigações entre as partes. O objeto mediato é o bem ou interesse concreto que está por trás desses direitos e obrigações, ou seja, aquilo que o

¹⁷ LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil I*, Introdução pressupostos da relação jurídica, 6ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012, p. 109.

¹⁸ ÂNGELO ABRUNHOSA, *O Contrato-Promessa*, Requisitos, Efeitos, Casos Práticos, Legislação, Jurisprudência Atualizada, Porto, 2006, p. 9.

sujeito ativo pretende alcançar (como um bem, serviço ou valor)¹⁹. No contrato-promessa, é fundamental indicar com clareza qual é o bem que se pretende vender ou comprar no futuro. Esse bem é chamado de objeto do contrato²⁰. Quando se trata de um imóvel, seja ele urbano ou rústico, é necessário fazer uma descrição completa e detalhada da propriedade para evitar qualquer tipo de dúvida ou mal-entendido²¹. Essa descrição deve incluir informações como a localização do imóvel, as suas confrontações (ou seja, o que existe ao redor do imóvel, como ruas ou propriedades vizinhas), o número predial e o artigo matricial, que são os números que identificam legalmente o imóvel nos registros da conservatória e das finanças. Além disso, é importante descrever a composição da habitação, explicando como o imóvel é por dentro, por exemplo, quantos quartos tem, quantas casas de banho, salas, cozinhas, entre outros detalhes relevantes²²;

- e) Um dos elementos essenciais do contrato-promessa é a definição do contrato futuro que se pretende celebrar, chamado de objeto imediato. Esse contrato pode ser de vários tipos, como compra e venda, arrendamento, doação, empréstimos, entre outros. Até mesmo atos jurídicos unilaterais, como uma promessa pública, podem ser objeto do contrato-promessa, desde que permitidos por lei²³²⁴;
- f) Nos contratos em que há pagamento envolvido (ou seja, contratos onerosos), é importante dizer claramente qual é o preço acordado pelas partes. Além disso, o contrato deve explicar como esse pagamento será feito (por exemplo, em dinheiro, transferência bancária, em prestações, etc.) e quando ele será realizado, ou seja, indicar as datas ou prazos de pagamento²⁵;
- g) É importante que o contrato-promessa indique qual é a data limite para assinar o contrato definitivo. Isso ajuda a garantir que todos saibam até quando têm de cumprir o que foi combinado. Se uma das partes não cumprir dentro desse prazo, considera-se que está em atraso (mora). Nesse caso, a outra parte pode exigir que o contrato prometido seja cumprido, ou até tomar outras medidas legais,

¹⁹ *Teoria Geral do Direito Civil I*, Introdução pressupostos da relação jurídica, 6ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012, p. 109.

²⁰ Objeto mediato.

²¹ ÂNGELO ABRUNHOSA, *O Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 9.

²² IDEM, *ibidem*, p. 9.

²³ IDEM, *ibidem*, p. 10.

²⁴ O exemplo mais comum e utilizado é o contrato-promessa de compra e venda.

²⁵ IDEM, *ibidem*, p. 10.

como pedir uma compensação ou pôr fim ao acordo²⁶;

- h) O contrato-promessa pode prever mecanismos para lidar com o incumprimento por culpa de uma das partes, como o sinal (quantia paga como garantia), o reforço de sinal, a cláusula penal (multa por não cumprir) e a execução específica (obrigação judicial de cumprir o contrato). Essas cláusulas funcionam como formas de proteger a parte que cumpre o acordado e garantir consequências para quem não o faz²⁷;
- i) Dizer claramente onde e quando o contrato-promessa foi assinado;
- j) A assinatura das partes que fazem o contrato, porque é assim que elas mostram que estão de acordo e comprometidas com o que foi combinado²⁸.

2.3. CONTRATO-PROMESSA UNILATERAL E BILATERAL

Diz-se unilateral o negócio jurídico em que existe uma só parte, bilateral se há duas partes²⁹. Para CARLOS MOTA PINTO «o negócio unilateral perfaz-se com uma só declaração de vontade (v. g., testamento, acto de instituição de urna fundação, denúncia do arrendamento, declaração de escolha duma obrigação alternativa, etc.); o negócio bilateral é constituído por duas ou mais declarações de vontade convergentes, tendentes à produção de um resultado jurídico unitário (v. g., compra e venda, doação, sociedade, arrendamento, aluguer, empreitada, etc.). Só há negócio jurídico bilateral ou contrato, quando uma parte formula e comunica uma declaração de vontade (proposta) e a outra manifesta a sua anuência (aceitação)³⁰». Enquanto MENEZES CORDEIRO «os contratos resultam do encontro de duas vontades, através duma proposta e da sua aceitação»³¹.

Neste âmbito, o contrato-promessa pode manifestar tanto uma natureza bilateral como unilateral, dependendo das declarações de partes que se obrigam na convenção.

Quando ambas as partes assumem obrigações recíprocas, como no caso mais

²⁶ IDEM, *ibidem*, p. 10.

²⁷ IDEM, *ibidem*, p. 10.

²⁸ IDEM, *ibidem*, p. 11.

²⁹ LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil II*, Fontes, Conteúdos e Garantia da Relação Jurídica, 5ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2017, p. 57.

³⁰ CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4ª Edição por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, Coimbra Editora, 2005, p. 105.

³¹ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português I*, Parte Geral, Tomo I, 3ª Edição, Livraria Almedina, 2005, p. 461.

comum em que uma se compromete a vender e a outra a comprar, temos um contrato-promessa bilateral (sinalagmático)³². Aqui, há duas declarações de vontade que se encontram, uma proposta e uma aceitação, com o objetivo de futuramente celebrar um contrato definitivo, como o de compra e venda³³. Este modelo reflete claramente a definição de contrato bilateral referida por CARLOS MOTA PINTO e MENEZES CORDEIRO, pois há um verdadeiro acordo de vontades que gera obrigações mútuas.

Por outro lado, é também admissível, em certos casos, um contrato-promessa unilateral, no qual apenas uma das partes se obriga, ficando a outra livre de qualquer compromisso imediato. Por exemplo, quando alguém promete vender um imóvel e a outra parte ainda não assume nenhuma obrigação concreta³⁴. Apesar de ser menos comum, este tipo de contrato-promessa é juridicamente válido, desde que respeite os requisitos legais e as partes estejam devidamente identificadas.

No entanto, às vezes, mesmo sem estar obrigada a celebrar o contrato, assume o compromisso de fazer alguma coisa caso decida não avançar com o negócio.

Por exemplo, num contrato-promessa unilateral de venda, só o promitente-vendedor está obrigado a vender. O comprador (promissário) tem a liberdade de decidir se quer ou não comprar, mas, se acabar por não querer seguir com a compra, terá de fazer uma prestação compensatória ao vendedor³⁵, é o que diz promessas unilaterais remuneradas³⁶.

Nos termos do artigo 346.º do cc, quando o contrato-promessa for unilateral, e não tiver sido fixado um prazo para a sua eficácia, o tribunal pode intervir a pedido do promitente, estabelecendo um prazo à outra parte para que esta exerça o seu direito. Se esse prazo terminar sem qualquer manifestação da parte beneficiária da promessa, o direito caduca, ou seja, perde efeito jurídico³⁷.

³² Contratos sinalagmáticos e não sinalagmáticos, consoante deem lugar a obrigações recíprocas, ficando as partes, em simultâneo, na situação de credores e devedores ou, pelo contrário, apenas facultade tem uma prestação; alguma doutrina chama ainda, aos contratos sinalagmáticos e não sinalagmáticos, respectivamente, bilaterais e unilaterais; tal terminologia é, contudo, deficiente; todos os contratos são, no mínimo, bilaterais - por terem mais de uma parte, sendo menos correto utilizar depois esses mesmos termos com outro significado. *Vide in* IDEM, *ibidem*, p. 461.

³³ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa*, 15ª Edição, Almedina, Coimbra, 2020, p. 15-16.

³⁴ IDEM, *ibidem*, p. 16.

³⁵ IDEM, *ibidem*, p. 33.

³⁶ ALMEIDA COSTA, *Contrato-Promessa*, p. 41. Sobre esta temática também CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa*, 13.ª Edição, 2010, Almedina, p. 35 e seguintes. *Apud* JOSÉ DIOGO FALCÃO, *A forma do Contrato-Promessa, Exceções ao Princípio da Equiparação*, p. 217.

³⁷ AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola...Ob. cit.*, p. 29.

2.4. DISTINÇÃO DE FIGURAS AFINS DA PROMESSA UNILATERAL

O contrato-promessa é um acordo em que uma ou ambas as partes se obrigam a celebrar um contrato definitivo no futuro, fixando desde logo os seus elementos essenciais. Pode ser unilateral, quando só uma parte assume esse compromisso, ou bilateral, quando ambas se obrigam reciprocamente. Trata-se de um contrato preparatório, que não transfere direitos reais, mas cria obrigações entre as partes, funcionando como uma garantia de que o contrato principal será celebrado mais tarde³⁸.

Conforme CALVÃO DA SILVA, o contrato-promessa ocupa uma posição intermédia entre as negociações preliminares (fase pré-contratual) e a celebração do contrato definitivo³⁹. Ele existe apenas quando as partes manifestam, de forma clara, a vontade de se comprometer à celebração de um contrato futuro, o chamado contrato prometido⁴⁰.

Dessa forma, a distinção teórica entre contrato-promessa e contrato definitivo torna-se clara. No contrato-promessa, as partes assumem a obrigação de vir a contratar no futuro, já no contrato definitivo, as partes pretendem desde logo que se produzam os efeitos jurídicos pretendidos, como, por exemplo, a transferência da propriedade de um bem ou a constituição de um direito. Assim, enquanto o contrato-promessa cria um dever de contratar posteriormente, o contrato definitivo realiza imediatamente o conteúdo obrigacional pretendido pelas partes⁴¹.

Mesmo sendo assumida apenas por uma das partes, a promessa unilateral é, juridicamente, um verdadeiro contrato, que se forma com a aceitação do promissário. Ou seja, apesar de só o promitente ficar vinculado à celebração do contrato prometido, a vontade do promissário de aceitar essa promessa é essencial para que o contrato-

³⁸ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 309.

³⁹ Segundo Ele, as negociações fazem parte da fase pré-contratual, durante a qual as partes discutem os termos de um possível contrato, incluindo o contrato-promessa. Embora ainda não exista um vínculo contratual, as partes devem atuar com boa fé, conforme o artigo 218.º do CC. Caso uma das partes interrompa as negociações de forma injustificada ou com má fé, poderá ser responsabilizada pelos prejuízos causados à outra, nomeadamente pelos danos do chamado interesse contratual negativo – ou seja, os custos e perdas incorridos por confiar na conclusão do contrato.

Durante essa fase, é comum que as partes redijam minutas que registam os pontos acordados, mas sem vinculação definitiva. Esses documentos são provisórios e só integrarão o contrato caso este venha a ser concluído. De acordo com o artigo 223.º do CC, o contrato apenas se considera celebrado quando houver consenso sobre todas as cláusulas que qualquer das partes tenha julgado essenciais. Assim, se esse acordo não for alcançado, a rutura das negociações é legítima e não gera obrigação de contratar. *Vide in* JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 25.

⁴⁰ IDEM, *ibidem*, p. 25.

⁴¹ IDEM, *ibidem*, p. 25.

promessa se aperfeiçoe⁴².

Importa também destacar que o contrato-promessa unilateral não se confunde com outras figuras semelhantes, como: o Pacto de Preferência, a Venda a Retro, o Pacto de Opção, Proposta Irrevogável e o Memorandum de Entendimento.

Cada uma dessas figuras tem finalidades e efeitos próprios, pelo que não se deve confundir a promessa unilateral com esses institutos, ainda que, em alguns casos, todos envolvam compromissos voltados para contratos futuros.

2.4.1. Pacto de Preferência

Pactos de preferência são os contratos pelos quais alguém assume a obrigação de, em igualdade de condições, escolher determinada pessoa (a outra parte ou terceiro) como seu contraente, no caso de se decidir a celebrar determinado negócio. Conforme definido do artigo 349.º do CC «O pacto de preferência consiste na convenção pela qual alguém assume a obrigação de dar preferência a outrem na venda de determinada coisa»,

Contudo, do artigo 358.º resulta que essa obrigação de dar preferência pode reportar-se a outros contratos com ela compatíveis (exemplo: obrigação de dar preferência no arrendamento de um imóvel). Assim, os pactos de preferência são admitidos em relação à compra e venda e relativamente a todos os contratos onerosos em que tenha sentido a opção por certa pessoa sobre quaisquer outros concorrentes.

Tal como o contrato-promessa, o pacto de preferência constitui uma figura geral, pois serve à constituição da obrigação de dar preferência em relação a diversos tipos contratuais ou a diversos contratos⁴³.

No entanto, a obrigação de preferência não pode ter por objeto contratos que com ela sejam incompatíveis, não podendo verificar-se em relação a todos os contratos: não em relação a contratos de natureza pessoal ou contratos gratuitos. Ou seja, é possível em relação a contratos onerosos e que não tenham natureza pessoal ou que não tenham carácter *intuitu personae*⁴⁴.

⁴² IDEM, *ibidem*, p. 25.

⁴³ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações... Ob. cit.*, p. 122.

⁴⁴ IDEM, *ibidem*, p. 122.

Não estando explícito na lei, o obrigado à preferência não se obriga a celebrar o contrato objeto da preferência: apenas se obriga a, querendo contratar e acertando com outrem o contrato, dar preferência ao titular da preferência, nas mesmas condições contratuais ajustadas com o terceiro⁴⁵. Assim, segundo MENEZES LEITÃO «o pacto de preferência é assim a convenção pela qual alguém assume a obrigação de escolher outrem como contraente, nas mesmas condições negociadas com terceiro, no caso de decidir contratar». Portanto, o pacto de preferência distingue-se do contrato-promessa pois, no pacto de preferência quem dá preferência não se obriga à celebração de um contrato futuro, mas apenas a dar preferência se contratar. Pelo contrário, no contrato-promessa as partes assumem a obrigação de celebrar um contrato futuro. Exemplo: A, proprietário de um edifício, obriga-se a dar preferência a B na compra e venda do mesmo. A, devedor, que se obriga a dar preferência, não vende, nem promete vender, reservando a liberdade de não contratar, de não vender. Mas, se decidir contratar e quiser vender, nesse caso sim, obriga-se a dar preferência ao credor, B.

No entanto, a lei admite que, mediante convenção entre as partes, o direito de preferência relativo a bens imóveis ou móveis sujeitos a registo possa adquirir eficácia real⁴⁶.

Assim, conclui-se que o pacto de preferência é não sinalagmático ou unilateral, no sentido de que, para haver pacto de preferência, apenas é necessário que uma parte se obrigue a dar preferência à outra, nos termos indicados.

No que respeita à forma do pacto de preferência, o artigo 350.º remete para o artigo 345.º, n.º 2. Assim, em princípio, a validade do pacto de preferência não depende da observância de forma especial, devendo, contudo, constar de documento particular simples se, para a celebração do contrato objeto de preferência, for exigido documento autêntico ou particular. Neste caso, deve o documento ser assinado pela parte que se obriga a dar preferência, ou seja, pelo obrigado à preferência.

2.4.2. Venda a retro

Consiste num contrato de compra e venda que atribui ao vendedor a possibilidade

⁴⁵ IDEM, *ibidem*, p. 123.

⁴⁶ IDEM, *ibidem*, p. 123.

de resolver o contrato, caso assim o deseje⁴⁷.

Conforme RUTE PEDRO «venda a retro não se confunde com o contrato-promessa, já que ali o comprador fica sujeito ao exercício do direito potestativo de resolução da venda pelo vendedor, dentro de certo prazo, mediante simples notificação. O comprador não assume qualquer obrigação de contratar, nem tem que emitir nova declaração de vontade⁴⁸».

A venda a retro, conforme o artigo 861.º «diz-se a retro a venda em que se reconhece ao vendedor a faculdade de resolver o contrato». Nesta figura, na venda a retro, o comprador não assume o compromisso de realizar nova venda ao vendedor; basta a notificação para produzir efeitos resolutivos, dispensando qualquer nova manifestação de vontade. Na prática, este tipo de contrato muitas vezes encobria situações de usura, funcionando a cláusula resolutiva como garantia do cumprimento de obrigações onerosas impostas ao vendedor. Ao contrário do contrato-promessa, que visa a celebração de um contrato futuro definitivo, a venda a retro serve frequentemente os interesses de quem precisa de liquidez imediata, sem recorrer ao sistema bancário, mas mantendo a expectativa de recuperar os bens alienados futuramente.

2.4.3. Pactos de opção

O pacto de opção configura-se como um verdadeiro contrato, distinguindo-se da simples proposta irrevogável ou contratual e aproximando-se da promessa unilateral. A principal diferença entre essas figuras jurídicas reside na forma como se concretiza o contrato definitivo⁴⁹.

Na promessa unilateral de contrato, o promitente assume o compromisso de contratar, criando para o beneficiário um direito de crédito, isto é, uma pretensão à celebração futura do contrato. Essa celebração requer nova manifestação de vontade por parte de ambas as partes, sendo necessário um novo acordo para que o contrato definitivo se forme⁵⁰.

⁴⁷ PEDRO NUNES DE CARVALHO, *Dos Contratos: Teoria Geral dos Contratos; Dos contratos em especial*, Lisboa, 1994, p. 145. *Apud* PEDRO ROMANO MARTINEZ, *Direito das Obrigações, (Parte Especial); Contratos, Compra e Venda, Locação, Empreitada*, Almedina, 2000, p. 81.

⁴⁸ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1046.

⁴⁹ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 24.

⁵⁰ IDEM, *ibidem*, p. 24.

Por outro lado, no pacto de opção, a parte optante (proponente) emite desde logo a sua declaração negocial completa, correspondente ao contrato pretendido (venda, locação, mútuo, etc.), ficando a formação do contrato dependente apenas da aceitação do beneficiário dentro do prazo estipulado. Neste caso, o beneficiário exerce um direito potestativo, bastando a sua vontade para que o contrato se considere concluído, sem necessidade de nova adesão por parte do optante⁵¹.

Por exemplo, um senhorio assina com um inquilino um contrato de arrendamento que inclui uma cláusula de opção de compra. O inquilino pode, até ao final do contrato, decidir se quer adquirir o imóvel pelo preço previamente estipulado. Caso exerça a opção, o contrato de compra e venda considera-se automaticamente celebrado. Outro exemplo é um editor assina com um autor um contrato de publicação com cláusula de opção sobre a próxima obra. Quando o autor termina o novo livro, o editor pode exercer o direito de preferência e publicar o livro, bastando declarar que aceita os termos previamente acordados.

Por conseguinte, é admissível juridicamente a figura do contrato-promessa com cláusula de opção, bem como da promessa unilateral de opção, sendo necessário distinguir os efeitos de cada instituto sobre a formação do contrato definitivo.

2.4.4. Proposta Irrevogável

A proposta irrevogável, prevista no artigo 221.º do cc, é um ato unilateral de vontade, ou seja, é feita apenas por uma das partes que, uma vez aceite pelo destinatário, dá origem diretamente ao contrato definitivo. Portanto, basta a aceitação da outra parte para que o contrato se forme. Como destaca CARLOS MOTA PINTO para que exista uma proposta contratual válida, é necessário que ela seja suficientemente clara e precisa, revele a intenção firme do proponente em se vincular juridicamente, e que este tenha consciência de que está a emitir uma verdadeira declaração negocial, ou seja, um ato com efeitos jurídicos⁵².

Já CALVÃO DA SILVA, a promessa unilateral de contrato-promessa é diferente. É um verdadeiro contrato preliminar, celebrado entre duas partes, o promitente e o promissário, mas obriga apenas o promitente a celebrar futuramente o contrato

⁵¹ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 310.

⁵² CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil...Ob. cit.*, p. 651

prometido. O promissário, por sua vez, não assume essa obrigação, embora possa exigir o cumprimento da promessa⁵³.

Acrescentando ainda ANTUNES VARELA «além disso, enquanto a promessa unilateral assenta sobre um contrato consumado, a proposta é uma simples declaração de vontade emitida por uma das partes que só se converte em contrato (acordo contratual) com a aceitação do outro contraente, que ela visa provocar»⁵⁴. Ou seja, na proposta contratual, a formação do vínculo depende ainda da manifestação de vontade da outra parte, ao passo que, na promessa unilateral, o vínculo já existe com a celebração do contrato-promessa, ainda que só imponha deveres a uma das partes.

Deste modo, evidencia-se a distinção fundamental entre proposta contratual e promessa unilateral: a primeira é um instrumento preparatório da celebração do contrato definitivo, que só se aperfeiçoa com a aceitação; a segunda é um contrato prévio, dotado de força obrigatória, ainda que apenas para o promitente, podendo o promissário exigir judicialmente o cumprimento da promessa nos termos previstos no ordenamento jurídico.

Assim, enquanto a proposta contratual se insere no processo de formação do contrato, funcionando como etapa inicial e dependente da aceitação alheia, a promessa unilateral já representa um compromisso juridicamente eficaz de contratar, traduzindo-se num dever de conduta que poderá ser objeto de tutela específica ou de responsabilidade por incumprimento, conforme previsto nos artigos relativos ao contrato-promessa no Código Civil.

2.4.5. Memorandum de Entendimento

A promessa unilateral, enquanto modalidade de contrato-promessa, traduz-se num acordo pelo qual apenas uma das partes se vincula juridicamente à celebração de um contrato definitivo futuro, mantendo-se a necessidade de aceitação por parte do promissário para a formação do vínculo contratual. Trata-se, assim, de um verdadeiro contrato, dotado de eficácia obrigacional, ainda que unilateral quanto às prestações

⁵³ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 25.

⁵⁴ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 311.

assumidas⁵⁵.

Neste contexto, o contrato-promessa, incluindo a sua forma unilateral, encontra fundamento no princípio da liberdade contratual, consagrado no artigo 340.º, n.º1 do cc, que permite às partes não só celebrar contratos, como também definir livremente o seu conteúdo e estipular contratos atípicos⁵⁶. Como sublinha a doutrina, o contrato-promessa constitui um instrumento jurídico de tutela da confiança e de segurança nas relações negociais, permitindo às partes assegurar a futura celebração de um contrato definitivo quando ainda não se encontram reunidas todas as condições necessárias⁵⁷.

Por outro lado, o memorando de entendimento (*Memorandum of Understanding* – MOU) apresenta natureza distinta. Em regra, trata-se de um acordo de carácter preliminar, inserido na fase das negociações, no qual as partes se limitam a expressar intenções de futura contratação, sem assumirem, necessariamente, um compromisso jurídico vinculativo de celebrar o contrato definitivo⁵⁸.

Embora também fundado na liberdade contratual, o MoU distingue-se da promessa unilateral precisamente pela ausência de vinculação jurídica plena. Como refere a jurisprudência, a qualificação de um acordo como contrato-promessa depende da verificação de uma vontade inequívoca de contratar no futuro, com definição dos elementos essenciais do negócio prometido; na sua ausência, estaremos perante meras negociações ou acordos de princípio, sem eficácia obrigacional típica.

Todavia, a doutrina admite que o MoU possa conter cláusulas juridicamente vinculativas, designadamente deveres de confidencialidade, exclusividade ou negociação de boa-fé, caso em que produzirá efeitos obrigacionais limitados, sem, contudo, se equiparar a um contrato-promessa⁵⁹.

Deste modo, a distinção essencial reside no grau de vinculação jurídica: enquanto a promessa unilateral gera uma verdadeira obrigação de contratar, suscetível de execução específica, o memorando de entendimento limita-se, em princípio, a estruturar e orientar as negociações, não sendo exigível a celebração do contrato definitivo.

⁵⁵ IDEM, *ibidem*, pag. 312.

⁵⁶ PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, anotação ao art. 405.º do Código Civil Português*.

⁵⁷ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 45.

⁵⁸ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Direito Civil Português, Ob. cit.*, p. 678.

⁵⁹ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 223.

CAPÍTULO III

REQUISITOS E EFEITOS DO CONTRATO-PROMESSA

3.1. FORMA

Disse MENEZES LEITÃO, a forma do contrato-promessa é um dos aspetos não abrangidos pelo princípio da equiparação com o contrato definitivo, conforme o disposto no artigo 345.º, n.º 1, do Código Civil. Por isso, no que diz respeito à forma, o contrato-promessa segue o regime geral, o qual assenta no princípio da liberdade de forma, consagrado no artigo 210.º do cc, salvo se a lei exigir formalidade especial para a validade do próprio contrato-promessa⁶⁰.

Enquanto MÁRIO ALMEIDA COSTA, é importante distinguir entre duas situações distintas. Por um lado, aplica-se o regime geral, que admite a liberdade de forma, conforme regra geral dos contratos. Por outro lado, existe um regime especial aplicável aos contratos-promessa que visam a celebração de contratos onerosos para a transmissão ou constituição de direitos reais sobre edifícios ou frações autónomas, estejam eles já construídos, em construção ou ainda por construir⁶¹. As regras específicas para cada umas dessas situações estão previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 345.º do cc, que determinam requisitos formais adicionais para este tipo especial de contrato-promessa, com o objetivo de conferir maior segurança jurídica às partes envolvidas.

Assim, a doutrina estrutura a questão da forma em duas modalidades fundamentais. Em primeiro lugar, encontra-se a o regime geral, assenta na liberdade de forma, prevista no artigo 210.º do cc, segundo a qual os contratos, incluindo o contrato-promessa, podem ser celebrados sem exigência de formalidades específicas, salvo disposição legal em contrário. Em segundo lugar, surge a forma especial, que corresponde à exigência de determinados requisitos formais, quando a lei assim o determine para a validade do contrato-promessa, aplicando-se, por exemplo, a contratos que envolvam prestações relevantes ou que devam revestir-se de especial solenidade. Nas situações específicas, como sucede com os contratos-promessa que tenham por objeto a transmissão ou constituição de direitos reais sobre imóveis, já construídos, em construção ou a construir, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 345.º do cc, que impõem formalidades

⁶⁰ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 219.

⁶¹ MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 7.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1999, p. 333.

adicionais de modo a reforçar a segurança jurídica e a proteção das partes.

3.1.1. Regime Geral

De modo geral, ao contrato-promessa aplica-se o princípio da liberdade de forma, significando que a sua validade não depende de formalidades específicas, salvo se a lei expressamente a determinar. Isso significa que, em regra, o contrato-promessa é válido mesmo que não obedeça a qualquer formalidade específica, desde que haja acordo entre as partes, é o que se designa por princípio da consensualidade⁶². Na perspetiva MENEZES CORDEIRO “são consensuais os negócios que, por não caírem sob a estatuição de normas cominadoras de forma especial, sejam suscetíveis de conclusão por simples consenso⁶³” (por exemplo, o contrato-promessa de compra e venda de uma joia ou de um quadro)⁶⁴.

Conforme destacado no artigo 210.º do cc «a validade da declaração negocial não depende da observância de forma especial, salvo quando a lei a exigir».

Assim, a regra é a liberdade de forma. Todavia, a lei prevê situações em que se impõe a forma geral e especial, geralmente para conferir maior segurança às partes, garantir a publicidade do negócio ou facilitar a sua prova em caso de litígio.

Neste caso, a lei exige-se que a declaração negocial da parte obrigada à celebração do contrato definitivo conste de documento escrito e assinado. No caso de contrato-promessa unilateral, basta a assinatura do promitente; no caso de contrato-promessa bilateral, é necessária a assinatura de ambas as partes. Assim, quem assume a obrigação de contratar no futuro deve assinar o contrato-promessa, pois essa assinatura é uma formalidade essencial à validade do negócio. Trata-se de uma exigência legal que visa garantir a seriedade e solenidade do compromisso assumido, impedindo vinculações informais a negócios futuros sem a devida manifestação expressa de vontade.

⁶² O termo consensualidade pode ser entendido em dois sentidos: a) Por um lado, significa que os contratos com eficácia real (como os que transmitem propriedade) produzem efeitos imediatos pelo simples acordo entre as partes, sem necessidade de qualquer formalidade adicional — conforme o artigo 343.º, n.º 1 do Código Civil. b) Por outro lado, também se relaciona com a liberdade de forma, isto é, a validade da manifestação de vontade não depende de forma especial, salvo se a lei assim o determinar como dispõe o já referido artigo 210.º.

⁶³ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Direito Civil Português, Ob. cit.*, p. 465.

⁶⁴ FALCÃO, J. D., *A Forma do Contrato-Promessa: Exceções ao Princípio da Equiparação*, *Journal of Business and Legal Sciences Revista De Ciências Empresariais E Jurídicas*, (27), 203–227. 2016, <https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/751>, p. 219.

3.1.2. Regime Especial

Há, no entanto, uma importante exceção dispõe o n.º 2 do art. 345.º do cc que «a promessa respeitante à celebração de contrato para o qual a lei exija documento, quer autêntico, quer particular, só vale se constar de documento assinado pela parte que se vincula ou por ambas, consoante o contrato-promessa seja unilateral ou bilateral».

O artigo estabelece que a promessa respeitante à celebração de contrato para o qual a lei exija documento, quer autêntico quer particular, só vale se for assinada pela parte que se vincula ou por ambas, consoante o contrato-promessa seja unilateral ou bilateral. Isto significa que a assinatura não é apenas uma formalidade *ad probationem*, mas sim esta exigência de documento assinado constitui uma formalidade *ad substantiam* para que o negócio jurídico seja válido, ou seja, sem a assinatura, o contrato não tem efeitos jurídicos⁶⁵. Tal significa, então, que o contrato-promessa terá de ser reduzido a documento escrito, mas, como nada mais exige a lei, tal documento pode ser um documento particular simples. Assim, o contrato-promessa de compra e venda de imóvel, embora o contrato definitivo esteja sujeito a escritura pública nos termos do art. 809.º, pode ser celebrado validamente através de simples documento particular.

Esta exigência legal visa assegurar um mínimo de segurança jurídica nas relações contratuais, garantindo que a vontade das partes se encontra devidamente exteriorizada e comprovada por escrito. Ao impor a forma escrita como requisito de validade do contrato-promessa, o legislador pretende evitar situações de incerteza, litígios futuros e alegações infundadas quanto à existência ou ao conteúdo da promessa contratual.

Importa salientar que, apesar de o contrato-promessa respeitar a um contrato definitivo sujeito a forma mais solene, como é o caso da escritura pública na compra e venda de bens imóveis, não se exige que o contrato-promessa observe essa mesma forma. Basta, para a sua validade, que seja celebrado por escrito e devidamente assinado, nos termos do artigo 345.º, n.º 2 do cc. Assim, a forma exigida para o contrato-promessa é menos rigorosa do que a forma exigida para o contrato definitivo, o que demonstra a autonomia funcional daquele em relação a este.

Todavia, a exigência da assinatura das partes assume especial relevância, pois é através dela que se comprova a efetiva vinculação jurídica do promitente ou dos promitentes. A ausência de assinatura implica a nulidade do contrato-promessa, uma

⁶⁵ AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola...Ob. cit.*, p. 31.

vez que não se encontra preenchido um requisito essencial à sua validade. Não se trata, portanto, de um simples meio de prova, mas de um verdadeiro pressuposto de existência do negócio jurídico.

Acresce ainda que, nos contratos-promessa bilaterais, ambas as partes devem assinar o documento, visto que ambas assumem obrigações recíprocas. Já nos contratos-promessa unilaterais, basta a assinatura da parte que se vincula, uma vez que apenas esta assume uma obrigação jurídica perante a outra.

O n.º 3 do artigo 345.º do cc vem reforçar e densificar as exigências formais do contrato-promessa quando este tenha por objeto a transmissão ou constituição onerosa de direitos reais sobre edifícios ou frações autónomas, quer estes se encontrem já construídos, em construção ou ainda a construir. Nestes casos, o legislador impõe requisitos adicionais, para além da simples forma escrita e da assinatura das partes.

Assim, o documento que titula o contrato-promessa deve conter, em primeiro lugar, o reconhecimento presencial das assinaturas do promitente ou dos promitentes. Este requisito visa assegurar a autenticidade da declaração de vontade, prevenindo fraudes e garantindo que a assinatura foi efetivamente aposta pela pessoa que se vincula. Em segundo lugar, exige-se a certificação notarial da existência da licença de utilização ou de construção, conforme o estado do imóvel. Tal exigência tem como finalidade proteger o promitente-comprador, assegurando que o imóvel respeita os requisitos legais e administrativos exigidos pela lei urbanística.

Estas formalidades adicionais assumem natureza *ad substantiam*, constituindo verdadeiros pressupostos de validade do contrato-promessa nestas situações específicas. A sua omissão pode, em princípio, conduzir à invalidade do negócio jurídico, por não estarem preenchidos os requisitos legalmente impostos para a sua celebração.

Todavia, o próprio legislador introduz uma importante limitação ao direito de invocar a omissão destes requisitos formais. Com efeito, o contraente que promete transmitir ou constituir o direito real, normalmente o promitente-vendedor, apenas pode invocar essa omissão se a mesma não lhe for imputável. Caso a falta do reconhecimento presencial das assinaturas ou da certificação notarial tenha sido culposamente causada pela outra parte, não poderá o promitente-transmitente beneficiar dessa irregularidade para se eximir às suas obrigações contratuais.

Esta solução legal traduz uma clara aplicação do princípio da boa-fé objetiva,

impedindo comportamentos contraditórios ou abusivos. Não seria admissível que uma parte contribuísse culposamente para a omissão de formalidades legais e, posteriormente, se aproveitasse dessa mesma omissão para invalidar o contrato-promessa.

3.2. LEGITIMIDADE

A legitimidade constitui um requisito essencial dos negócios jurídicos, consistindo na aptidão concreta do sujeito para dispor de um determinado direito ou para se vincular validamente relativamente a um certo objeto negocial. Distingue-se da capacidade jurídica, pois enquanto esta corresponde à aptidão geral para exercer direitos e assumir obrigações, a legitimidade refere-se à relação específica entre a pessoa e o direito objeto do negócio (art. 65.º do cc).

Segundo CASTRO MENDES, legitimidade é a «susceptibilidade de certa pessoa exercer um direito ou cumprir uma obrigação, resultante das relações entre ela e o direito ou obrigação em causa⁶⁶».

No âmbito do contrato-promessa, a legitimidade assume particular relevo quando a promessa incide sobre a transmissão ou constituição de direitos reais. Como ensinam PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, o contrato-promessa é, em regra, um negócio de natureza meramente obrigacional, pelo que não exige que o promitente-transmitente seja, no momento da celebração, titular do direito prometido, bastando que tenha legitimidade para se obrigar a celebrar o contrato definitivo no futuro⁶⁷.

Neste sentido, a falta de titularidade atual do direito real não afeta, por si só, a validade do contrato-promessa, desde que o promitente se comprometa a adquirir o direito ou a tornar possível a sua transmissão no momento do contrato definitivo. Tal entendimento decorre da autonomia privada e da função económica do contrato-

⁶⁶ Aplicando esta ideia ao contrato-promessa, verifica-se que apenas o promitente que detém legitimidade pode obrigar-se validamente à celebração do contrato prometido. Assim, se uma pessoa não possui legitimidade sobre o direito ou obrigação prometida — seja por não ser titular, seja por impedimento legal — a promessa carece de validade jurídica, podendo implicar nulidade ou anulabilidade. Por outro lado, a legitimidade pode também ser conferida de forma indireta, como no caso de representação legal ou sub-rogação, permitindo que terceiros, devidamente autorizados ou habilitados, pratiquem atos jurídicos em nome do titular do direito. Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral Do Direito Civil Vol. I Introdução Pressupostos Da Relação Jurídica*, 6.ª Edição Revista E Actualizada, Universidade Católica Editora, Lisboa 2012, pp. 143-145.

⁶⁷ FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA E JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Volume I, 4.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 410-412.

promessa como instrumento preparatório do negócio final.

Todavia, a situação altera-se quando as partes atribuem eficácia real ao contrato-promessa, nos termos do artigo 348.º do cc. Nessa hipótese, a legitimidade do promitente-transmitente assume uma dimensão reforçada, pois a promessa passa a produzir efeitos reais mediante declaração expressa e inscrição no registo. Como refere ANTUNES VARELA, a eficácia real da promessa traduz-se numa verdadeira “antecipação qualificada dos efeitos do contrato definitivo”, exigindo que o promitente disponha de uma posição jurídica adequada sobre o bem⁶⁸. Enquanto ORLANDO GOMES, «a legitimidade constitui requisito essencial para a validade do negócio jurídico, pois sem ela a promessa não pode produzir os efeitos jurídicos esperados»⁶⁹.

A ausência de legitimidade, nestes casos, pode comprometer a eficácia do contrato-promessa perante terceiros, uma vez que o registo pressupõe que o sujeito que promete transmitir ou constituir o direito tenha poderes jurídicos suficientes para afetar a esfera jurídica do bem. Assim, a legitimidade surge como um instrumento de tutela da segurança jurídica e da confiança no comércio jurídico.

No ordenamento jurídico timorense, esta construção doutrinal é plenamente aplicável por analogia, atendendo à matriz comum do Código Civil de Timor-Leste com o Código Civil português. A exigência de legitimidade no contrato-promessa, sobretudo quando dotado de eficácia real, visa assegurar a coerência do sistema registral e a proteção dos interesses do promitente-adquirente e de terceiros de boa-fé.

3.3. EFEITOS

3.3.1. Eficácia obrigacional da Promessa

No âmbito do Direito Civil, o contrato-promessa produz efeitos que se diferenciam consoante a sua natureza obrigacional ou, em casos específicos, a sua eficácia real. No plano geral, o contrato-promessa gera, para os promitentes, obrigações recíprocas de celebrar o contrato definitivo, funcionando como um instrumento preparatório que vincula juridicamente as partes à futura celebração do negócio principal. Esta interpretação é consistentemente alinhada por PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA,

⁶⁸ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 315.

⁶⁹ ORLANDO GOMES, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra, Almedina, 2025, p. 142.

quando afirmam que «o contrato-promessa cria apenas uma obrigação de celebrar um contrato futuro⁷⁰, representando um compromisso obrigatório, e não a transmissão imediata de direitos⁷¹».

A obrigação gerada pelo contrato-promessa pode dar lugar a efeitos materiais, especialmente no que respeita ao direito à execução específica. Segundo ANTUNES VARELA, nesta hipótese o promitente pode exigir a efetivação do contrato definitivo, desde que estejam preenchidos os requisitos legais e não haja motivo jurídico que obste à sua realização, como a falta de legitimidade do promitente⁷². Este direito à execução específica distingue-se da mera responsabilidade por perdas e danos, que surge quando o promitente falta ao dever de celebrar o contrato definitivo. Contudo, a indemnização não substitui automaticamente a obrigação de contratar: o devedor não pode escolher livremente pagar uma compensação em vez de cumprir, nem o credor pode exigir apenas a indemnização se a celebração do contrato ainda for possível.

Por isso, o contrato-promessa deve ser cumprido pontualmente, isto é, exatamente nos termos acordados, conforme o princípio pontualidade das obrigações consagrado no artigo 341.º, n.º 1 do cc.

3.3.2. Eficácia Real da Promessa

No ordenamento jurídico timorense, o contrato-promessa rege-se, em regra, pelo princípio da eficácia meramente obrigacional, isto é, da promessa nasce apenas o dever jurídico de celebrar o contrato definitivo. Contudo, o artigo 348.º do cc consagra uma exceção relevante a este princípio, ao permitir que as partes atribuam eficácia real à promessa de transmissão ou constituição de direitos reais sobre bens imóveis ou bens móveis sujeitos a registo.

Nos termos do n.º 1 do referido artigo, a atribuição de eficácia real depende do cumprimento de dois requisitos essenciais:

- i. a existência de uma declaração expressa de vontade das partes nesse sentido; e
- ii. a correspondente inscrição no registo competente.

⁷⁰ (Por exemplo, um contrato de compra e venda).

⁷¹ FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado...Ob. cit.*, pp. 130-132.

⁷² JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, pp. 208-212.

Através destes requisitos, o legislador timorense pretende garantir a segurança jurídica e a tutela da confiança, assegurando que o direito emergente do contrato-promessa possa ser oponível a terceiros. Assim, uma vez registada a promessa com eficácia real, o promitente-adquirente fica protegido contra atos posteriores do promitente-alienante que sejam incompatíveis com o direito prometido, como, por exemplo, a alienação do mesmo bem a terceiro.

PIRES DE LIMA salienta que, com a eficácia real, o promitente adquire uma espécie de direito subjetivo que pode ser defendido perante terceiros, reforçando a segurança das transações imobiliárias⁷³.

Como refere ANTUNES VARELA, aplicável por analogia ao sistema timorense devido à matriz comum do Código Civil, a eficácia real do contrato-promessa representa uma “antecipação qualificada dos efeitos do contrato definitivo”, reforçando a posição jurídica do promitente-adquirente⁷⁴. Esta antecipação é particularmente relevante em negócios imobiliários, nos quais o risco de alienações sucessivas é elevado.

O n.º 2 do artigo 348.º cc estabelece ainda os requisitos formais necessários para a atribuição da eficácia real. Em princípio, a promessa deve constar de escritura pública, atendendo à importância económica e social dos direitos reais sobre bens sujeitos a registo. Todavia, quando a lei timorense não exigir forma solene para o contrato prometido, é suficiente a celebração de documento particular com reconhecimento da assinatura da parte ou das partes que se vinculam, consoante se trate de contrato-promessa unilateral ou bilateral.

Segundo PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, esta solução legislativa visa harmonizar a exigência de formalismo com o princípio da autonomia privada, evitando entraves excessivos à circulação jurídica dos bens⁷⁵. No contexto timorense, esta flexibilidade assume especial relevância, tendo em conta as dificuldades práticas de acesso à escritura pública em determinadas zonas do território.

Em regra, o contrato-promessa produz efeitos meramente obrigacionais, obrigando os promitentes à emissão de uma declaração de vontade conducente à celebração do

⁷³ FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA, *Código Civil Anotado*, vol. I, Coimbra Editora, 4.ª Edição, pp. 135–137.

⁷⁴ IDEM, *ibidem*, pp. 331-334.

⁷⁵ FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Volume I, 4.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 406-409.

contrato prometido⁷⁶.

Exceccionalmente, a lei permite que as partes atribuam eficácia real (*erga omnes*) à promessa de transmissão ou constituição de direitos reais sobre bens sujeitos a registo, desde que haja declaração expressa, forma legal adequada e inscrição no registo. Com o registo, o direito do promitente-adquirente prevalece sobre direitos reais ou pessoais posteriores constituídos sobre o mesmo bem.

Em último, a promessa deve ser inscrita no registo respetivo, para a promessa de bens imóveis (art. 3º, n.º1, al. f) do Código do Registo Predial); enquanto para a promessa de bens móveis Timor-Leste ainda não aprovou o Código de registo de bens móveis.

Se o registo não for realizado, ou se faltarem outros requisitos legais exigidos, o contrato-promessa não deixa de existir, mas passa a produzir apenas efeitos obrigacionais, isto é, cria apenas a obrigação de celebrar o contrato definitivo, desde que seja válido⁷⁷.

⁷⁶ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1064.

⁷⁷ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 19.

CAPÍTULO IV

INCUMPRIMENTO DO CONTRATO-PROMESSA

Sem aprofundar o tema do incumprimento das obrigações, importa recordar que o incumprimento imputável ao devedor ocorre quando este não realiza a prestação a que está obrigado, sem existir uma justificação legal para tal.

Quanto aos seus efeitos, o incumprimento pode assumir três formas:

- i. mora,
- ii. incumprimento definitivo,
- iii. e, ainda, o cumprimento defeituoso.

A mora corresponde a um simples atraso no cumprimento da obrigação. No âmbito do contrato-promessa, a mora verifica-se quando o promitente, por culpa sua, não celebra o contrato prometido no tempo devido, conforme o artigo 738.º, n.º 2 do cc.

Por sua vez, o incumprimento definitivo do contrato-promessa ocorre, em termos gerais, quando já não é possível celebrar o contrato prometido, ou quando, devido ao atraso, o promitente fiel perdeu o interesse na celebração do contrato, ou ainda quando o contrato não foi celebrado dentro de um novo prazo razoável concedido ao promitente faltoso, nos termos do artigo 742.º, n.º 1⁷⁸ do cc.

O incumprimento do contrato-promessa segue, em regra, as normas gerais do incumprimento das obrigações previstas nos artigos 732.º a 750.º do cc. No entanto, a lei prevê regras próprias para este tipo de contrato.

Quando ocorre incumprimento, o promitente fiel tem duas possibilidades, consoante se trate de mora ou de incumprimento definitivo:

- i. pode exigir a execução específica, obrigando a outra parte a celebrar o contrato prometido;
- ii. ou pode pedir a resolução do contrato-promessa, pondo fim ao contrato⁷⁹.

⁷⁸ JOSÉ DIOGO FALCÃO, *Súmula sobre o incumprimento do Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 900.

⁷⁹ IDEM, *ibidem*, pp. 900-901.

4.1. MORA

4.1.1. Mora do devedor

Mora do devedor é a situação em que o devedor não cumpre a sua obrigação no tempo devido, apesar de a prestação ainda ser possível, e esse atraso ocorre por culpa do próprio devedor.

Nos termos do artigo 738.º n.º 2 do cc, a mora do devedor ocorre quando este, por facto que lhe é imputável, não realiza a prestação no momento devido, apesar de esta ainda ser possível de cumprir. Trata-se, portanto, de uma situação de atraso no cumprimento da obrigação, e não de incumprimento definitivo.

A lei estabelece que a simples mora é suficiente para gerar responsabilidade civil⁸⁰, obrigando o devedor a reparar os danos causados ao credor em consequência desse atraso. Assim, não é necessário que a obrigação se torne impossível ou seja definitivamente incumprida: basta que o devedor se atrase, por culpa sua, para que surja o dever de indemnizar.

Deste modo, o artigo 738.º do cc consagra dois princípios fundamentais: por um lado, define o conceito de mora do devedor; por outro, afirma que o atraso culposo no cumprimento da obrigação faz nascer a obrigação de indemnizar, reforçando a proteção do credor e o princípio do cumprimento pontual das obrigações.

Para saber qual é o momento correto do cumprimento, aplicam-se as regras sobre o tempo do cumprimento previstas no artigo 711.º do cc.

Em regra, as obrigações são puras, isto é, não têm um prazo fixo previamente estabelecido. Nesses casos, falta de estipulação ou disposição especial da lei qualquer uma das partes pode exigir o cumprimento a qualquer momento, ou seja, o credor tem o direito de exigir a todo o tempo o cumprimento da obrigação, assim como o devedor pode a todo o tempo exonerar-se dela, conforme artigo 711.º, n.º 1 do cc. Contudo, o devedor só entra em mora depois de ser formalmente interpelado, normalmente por via judicial, para cumprir a obrigação, conforme o artigo 739.º, n.º 1 do cc.

Interpelação é a comunicação feita pelo credor ao devedor a dizer que exige o

⁸⁰ O artigo 417.º CC vem estabelecer uma cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva, fazendo depender a constituição da obrigação de indemnização da existência de uma conduta do agente (facto voluntário), a qual representa a violação de um dever imposto pela ordem jurídica (ilicitude), sendo o agente censurável (culpa), a qual tenha provocado danos (dano) que sejam consequência dessa conduta (nexo de causalidade entre o facto e o dano).

cumprimento da obrigação⁸¹.

Em regra, o devedor entra em mora a partir do momento da comunicação pelo credor ao devedor da sua decisão de lhe exigir o cumprimento da obrigação, a qual pode ser expressa ou tácita conforme o artigo 208.º do cc.

Por outro lado, há casos em que a mora depende apenas de fatores objetivos, tornando-se irrelevante a existência ou não de interpelação pelo credor. A esta situação chama-se *mora ex persona*⁸², porque a mora depende da interpelação do credor⁸³.

Há, contudo, casos em que o devedor entra automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação. Esta é a chamada *mora ex re*⁸⁴, prevista no artigo 739.º, n.º

2. São os seguintes:

- a) A obrigação ter prazo certo⁸⁵: neste caso, a interpelação torna-se desnecessária, uma vez que o decurso do prazo acarreta o vencimento da obrigação. No entanto, no caso das obrigações de colocação, o simples decurso do prazo não basta para constituir o devedor em mora, na medida em que o cumprimento pressupõe uma atividade do credor, que tem de se deslocar ao lugar em que deveria receber a prestação. Apenas nas obrigações de entrega ou de envio, a simples omissão da prestação pelo devedor no decurso do prazo determina a constituição em mora⁸⁶.
- b) A obrigação provir de facto ilícito⁸⁷: o devedor deve proceder imediatamente à reparação das suas consequências, independentemente de interpelação, contando-se, por isso, a mora desde a prática do facto ilícito;
- c) O devedor impedir a interpelação⁸⁸: nestes casos, para evitar que o devedor beneficie com o seu comportamento incorreto, o devedor considera-se interpelado na data em que normalmente o teria sido;

⁸¹ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1066.

⁸² LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações, Transmissão e Extinção das Obrigações, Não Cumprimento e Garantias de Crédito*, Vol. II, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 2008, p. 234.

⁸³ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II, Direito das Obrigações, Tomo IV, Cumprimento e Não Cumprimento, Transmissão, Modificação, e Extinção Garantias*, Almedina, Lisboa, 2010, p. 123.

⁸⁴ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações...Ob. cit.*, p. 234.

⁸⁵ IDEM, *ibidem*, p. 234.

⁸⁶ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1066.

⁸⁷ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações...Ob. cit.*, p. 234.

⁸⁸ IDEM, *ibidem*, p. 234.

- d) O devedor declarar que não tenciona cumprir a obrigação⁸⁹: o devedor torna a interpelação inútil, devendo, por isso, considerar-se que neste caso a declaração do devedor acarreta a constituição imediata em mora. Essa constituição em mora ocorrerá mesmo que a obrigação tenha prazo certo, já que se deve considerar que uma declaração do devedor deste tipo acarreta a perda do benefício do prazo.

Em qualquer dos casos, para que exista mora, o artigo 739.º, n.º 3 do cc exige que a obrigação seja líquida⁹⁰, ou seja, que o valor da prestação já esteja determinado. Por isso se diz que não há mora em obrigações ilíquidas (*in illiquidis non fit mora*).

Esta regra admite duas exceções:

- a) quando a falta de liquidez é culpa do próprio devedor, a mora considera-se existente, para evitar que ele beneficie da sua própria conduta;
- b) nos casos de responsabilidade por facto lícito ou pelo risco, a mora verifica-se a partir da citação para a ação de responsabilidade, mesmo que o valor ainda não esteja fixado.

4.1.1.1. Consequências da mora do devedor

4.1.1.1.1. Obrigação de indemnizar os danos causados ao credor (738.º, n.º.1 do cc)

Quando o devedor se atrasa no cumprimento da obrigação, passa a ter o dever de indemnizar o credor pelos prejuízos causados pelo atraso. Esta responsabilidade não substitui a obrigação principal, pois o credor continua a ter direito a receber a prestação originalmente devida.

Assim, o credor pode exigir uma indemnização pelos danos resultantes da mora, que podem incluir, por exemplo, despesas adicionais suportadas durante o período de atraso, perda de lucros que teria obtido se a prestação tivesse sido realizada a tempo, ou outros prejuízos que não teriam ocorrido se a obrigação tivesse sido cumprida no momento devido.

⁸⁹ IDEM, *ibidem*, p. 234.

⁹⁰ MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Prática de Direito das Obrigações*, 2ª Edição, Quid Júris Sociedade Editora, Lisboa, 2010, p. 76.

A indemnização pelo atraso no cumprimento da obrigação só é devida se o credor provar que o não cumprimento atempado lhe causou prejuízos. Contudo, quando se trate de obrigações pecuniárias, o artigo 740.º do cc estabelece que a indemnização se limita ao pagamento de juros a contar do momento em que o devedor entra em mora. Nestes casos, o credor não pode exigir outra indemnização e não precisa de demonstrar a existência do dano nem o nexo de causalidade, uma vez que a lei presume esses prejuízos.

Quando as partes não acordam numa taxa de juro superior ou num juro moratório diferente do previsto na lei, aplica-se a taxa de juro legal. No entanto, nos casos de responsabilidade por facto ilícito ou pelo risco, a lei permite que o credor prove que o atraso lhe causou prejuízos superiores aos juros legais e, assim, reclame uma indemnização correspondente a esses danos adicionais.

4.1.1.1.2. Inversão do risco pela perda ou deterioração da coisa devida

Nos termos do artigo 724.º, n.º 1 do cc, quando a prestação se torna impossível por causa não imputável ao devedor, a obrigação extingue-se, ficando o devedor liberado do cumprimento. Nessa situação, o risco recai, em regra, sobre o credor.

Conforme MENEZES CORDEIRO «Constituído o devedor em mora, a obrigação não se extingue pela impossibilidade superveniente da prestação, passando o devedor a responder pela correspondente indemnização, razão pela qual se fala numa verdadeira *perpetuatio obligationis*⁹¹».

Nos contratos reais, a perda ou deterioração da coisa, quando não resulta de culpa do alienante, corre por conta do adquirente, conforme estabelece o artigo 730.º, n.º 1 do cc. Assim, nas obrigações de entregar coisa certa, se esta se perder ou se deteriorar sem culpa do devedor, este fica desonerado da prestação, mantendo-se, contudo, o dever do credor de cumprir a contraprestação.

Quando o devedor já se encontra em mora e, posteriormente, a prestação se torna impossível, o risco passa a ser suportado pelo devedor, nos termos do artigo 741.º, n.º 1 do cc. Todavia, a lei admite que o devedor se liberte dessa responsabilidade se conseguir provar que o credor teria sofrido os mesmos prejuízos, mesmo que a

⁹¹ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, p. 125.

obrigação tivesse sido cumprida no prazo devido, conforme o artigo 741.º, n.º 2 do cc.

Nestes casos, a responsabilidade do devedor resulta do facto de a mora ter contribuído para a produção dos danos sofridos pelo credor. Embora se trate de uma situação de responsabilidade objetiva, esta assenta numa culpa anterior do devedor, consubstanciada no atraso no cumprimento. Basta que exista uma ligação causal mínima entre a mora e os danos para que a responsabilidade se verifique, só sendo afastada se o devedor demonstrar que os prejuízos ocorreriam de qualquer modo, mesmo com o cumprimento atempado da obrigação⁹².

4.1.1.2. Extinção da mora do devedor

A circunstância de mora do devedor pode ser extinta nas seguintes situações:

- a) Por acordo das partes - A primeira forma de extinguir a mora do devedor é por acordo entre as partes. Neste caso, as partes podem decidir adiar o vencimento da obrigação, fazendo cessar a situação de mora. Esse acordo chama-se moratória e pode ter efeito retroativo ou apenas efeito futuro. Se a moratória tiver efeito retroativo, a mora considera-se como se nunca tivesse ocorrido. Já se não for retroativa, a mora extingue-se apenas a partir do momento do acordo, mantendo o direito do credor à indemnização pelos prejuízos sofridos até então⁹³.
- b) Por purgação da mora – A segunda forma de extinção da mora do devedor é chamada purgação da mora (*purgatio morae*). Isso acontece quando o devedor, mesmo atrasado, oferece ao credor a prestação devida juntamente com a indemnização pelo atraso. Essa oferta encerra a mora para o futuro, mesmo que o credor não aceite a prestação. Nessa situação, a mora deixa de ser atribuída ao devedor e passa a ser considerada, se for o caso, como mora do credor⁹⁴.
- c) Por transformação da mora em incumprimento definitivo – Esta forma de extinção da mora ocorre quando esta se transforma em incumprimento

⁹² IDEM, *ibidem*, p. 125.

⁹³ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações...Ob. cit.*, p. 241.

⁹⁴ IDEM, *ibidem*, p. 242.

definitivo, conforme previsto no artigo 742.º, n.º 1 do cc. Isso acontece em duas situações⁹⁵:

- i. Quando o credor perde objetivamente o interesse na prestação. O atraso faz com que a prestação deixe de ser útil para o credor, devendo essa perda de interesse ser avaliada de forma objetiva nos termos do artigo 742.º, n.º 2 do cc. Por exemplo, se se contratar um transporte para um evento que exige a presença do credor, mas o devedor se atrasa de tal forma que não é mais possível chegar a tempo, não se admite que a mora seja purgada com o cumprimento tardio. Nesse caso, o credor pode recusar a prestação e exigir indemnização por incumprimento definitivo⁹⁶.
- ii. Quando o credor mantém interesse na prestação, mas não é razoável permitir um atraso indefinido.

Aqui, o credor pode converter a mora em incumprimento definitivo fixando um prazo suplementar razoável para o cumprimento (intimação admonitória).

Se o devedor não cumprir dentro desse prazo, a obrigação considera-se definitivamente incumprida, e o credor pode exigir os efeitos do incumprimento definitivo⁹⁷.

4.1.2. Mora do Credor

4.1.2.1. Pressupostos da mora do credor

De acordo com o artigo 747.º do cc, o credor entra em mora quando, sem justificação, recusa receber a prestação que o devedor lhe oferece de forma legal, ou não pratica os atos necessários para que a obrigação seja cumprida.

Assim, a mora do credor tem como requisitos:

- a) A recusa ou não realização pelo credor da colaboração necessária para o cumprimento. Na maioria dos casos, a realização da prestação não é possível sem que ocorra uma colaboração do credor. Assim, nas prestações de coisa, o

⁹⁵ IDEM, *ibidem*, p. 242.

⁹⁶ IDEM, *ibidem*, p. 242.

⁹⁷ IDEM, *ibidem*, p. 242.

credor tem sempre que aceitar a prestação, podendo mesmo ter que ir ou mandar recebê-la, quando esta não é efetuada no seu domicílio. Em certos casos de prestações de facto positivo, o credor pode ter que fornecer ao devedor os meios necessários para que o devedor preste o serviço. Assim, nestes casos em que o cumprimento da obrigação pressupõe a colaboração do credor, a não realização dessa colaboração por parte dele importa a constituição do credor em mora⁹⁸.

- b) A ausência de motivo justificado para essa recusa ou omissão – em certos casos, o credor pode ter motivo justificado para recusar a prestação, como sucede quando esta não coincida plenamente com a obrigação a que o devedor se vinculou (casos de prestação parcial ou prestação defeituosa, o credor pode recusar prestação, sem incorrer em mora)⁹⁹.

A lei não exige que a mora do credor seja devida a culpa deste. Efetivamente, ao contrário do que acontece na mora do devedor, os efeitos da mora do credor são independentes da culpa, uma vez que se não se impõe ao credor um dever de colaborar no cumprimento, também não se exige que a sua omissão da colaboração seja censurável, de acordo com um juízo de culpa, bastando-se a circunstância de não ter existido colaboração¹⁰⁰. Portanto, no caso de se tornar impossível ao credor prestar a colaboração necessária para o cumprimento, aplica-se o regime da mora do credor.

4.1.2.2. Efeitos da mora do credor

A mora do credor tem os seguintes efeitos:

1. Dever de indemnizar por parte do credor¹⁰¹ - Quando o credor entra em mora, passa a ter o dever de indemnizar o devedor pelas despesas adicionais que este tenha de suportar devido à recusa injustificada da prestação, nomeadamente os custos com o oferecimento inútil da prestação, bem como com a guarda e conservação do objeto devido, nos termos do artigo 750.º do cc.
2. Redução da responsabilidade do devedor¹⁰² - Em regra, o devedor responde pelos danos causados ao credor em caso de incumprimento culposo, presumindo-se a sua

⁹⁸ DUARTE CANAU, *Direito das Obrigações II*, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, p. 41.

⁹⁹ IDEM, *ibidem*, p. 41.

¹⁰⁰ IDEM, *ibidem*, p. 41.

¹⁰¹ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações...Ob. cit.*, p. 246.

¹⁰² IDEM, *ibidem*, p. 247.

culpa (Cf. artigos 732.º e 733.º, n.º 1 do cc). No entanto, quando o credor se encontra em mora, a lei atenua a responsabilidade do devedor.

A partir desse momento, o devedor só responde por dolo, isto é, por atuação intencional, relativamente à perda ou deterioração da coisa devida, e apenas responde pelos proventos que efetivamente tenha recebido conforme o artigo 748.º, n.º 1 do cc. Além disso, durante a mora do credor, a dívida deixa de vencer juros, sejam legais ou convencionados nos termos do artigo 748.º, n.º 2 do cc.

O devedor também não responde pelos danos sofridos pelo credor em consequência do atraso, a partir do momento em que este entra em mora. Assim, a lei reduz significativamente o dever de diligência do devedor, afastando a responsabilidade por simples negligência. Nestes casos, não se aplica a presunção de culpa, cabendo ao credor provar que o devedor atuou de forma intencional na destruição ou deterioração do objeto da prestação¹⁰³.

3. Inversão do risco pela perda ou deterioração da coisa¹⁰⁴ - Regra geral, quando a prestação se torna impossível por causa superveniente não imputável ao devedor, o risco corre por conta do credor, ficando o devedor liberado da obrigação segundo artigo 724.º do cc.

No entanto, a lei prevê situações excepcionais em que o risco é atribuído ao devedor, mesmo que a impossibilidade não lhe seja imputável, mantendo-se este vinculado à obrigação nos termos do artigo 730.º, n.º 2 do cc. Por outro lado, se a impossibilidade da prestação resultar de facto imputável ao devedor, este responde pelos prejuízos causados ao credor conforme o artigo 735.º, n.º 1 do cc.

Quando ocorre mora do credor, verifica-se uma inversão do risco: o risco da prestação passa a correr por conta do credor, ainda que anteriormente fosse suportado pelo devedor. Além disso, o risco alarga-se, pois, devido à atenuação da responsabilidade do devedor, passam também a ser suportadas pelo credor as situações em que a impossibilidade superveniente resulta de negligência do devedor nos termos do artigo 749.º, n.º 1 do cc.

Nos contratos bilaterais, se o credor estiver em mora e perder o seu direito à prestação por impossibilidade superveniente, não fica dispensado de cumprir a contraprestação. Contudo, se o devedor obtiver algum benefício com a extinção da

¹⁰³ IDEM, *ibidem*, p. 247.

¹⁰⁴ IDEM, *ibidem*, p. 248.

obrigação, esse benefício pode ser descontado no valor da contraprestação, nos termos do artigo 749.º, n.º 2 do cc.

4.1.2.3. Extinção da mora do credor

A mora do credor pode cessar quando este, mesmo com atraso, passa a colaborar no cumprimento da obrigação. Nessa situação, o devedor deve cumprir de imediato; caso contrário, ocorre uma inversão da mora, passando o devedor a estar em mora.

Outra forma de extinção da mora do credor é a consignação em depósito. Nestes casos, o devedor pode libertar-se da obrigação depositando a coisa devida, nos termos do artigo 775.º do cc.

Além disso, admite-se que o devedor possa pedir ao tribunal que fixe um prazo para que o credor pratique os atos necessários ao cumprimento. Se o credor não o fizer dentro desse prazo, a obrigação considera-se extinta.

Por fim, nas obrigações que só podem ser cumpridas num momento determinado, o risco da não utilização da prestação recai sobre o credor. Assim, a mora do credor leva à perda do seu direito à prestação, mantendo-se, contudo, o direito do devedor à contraprestação, conforme o artigo 749.º, n.º 2 do cc.

4.2. INCUMPRIMENTO DEFINITIVO

Incumprimento definitivo é a situação em que a obrigação já não pode ou já não faz sentido ser cumprida, ficando o devedor definitivamente em falta.

Como sublinha MENEZES CORDEIRO, trata-se de uma verdadeira desistência do Direito em manter viva a obrigação principal, substituindo-a, quando aplicável, pelo dever de indemnizar ou pela aplicação do regime sancionatório próprio do contrato-promessa¹⁰⁵.

No plano normativo, o incumprimento definitivo pode resultar, em primeiro lugar, da impossibilidade objetiva da prestação, situação em que a obrigação se extingue e é

¹⁰⁵ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, pp. 135-137.

substituída pelo dever de indemnizar, nos termos gerais do artigo 732.º do cc¹⁰⁶. Em segundo lugar, pode emergir da perda objetiva do interesse do credor na prestação, causada pelo retardamento do cumprimento. Nos termos do artigo 742.º do cc, essa perda não se confunde com uma mera alteração subjetiva da vontade do credor, devendo ser apreciada segundo critérios de razoabilidade e de acordo com o padrão do *bonus pater familias*¹⁰⁷.

A doutrina tem sido particularmente exigente quanto a esta apreciação objetiva da perda de interesse. ANTUNES VARELA esclarece que não basta a frustração psicológica do credor ou a simples demora no cumprimento: é necessário que, à luz das circunstâncias concretas, a prestação já não satisfaça a finalidade económica ou prática que justificou a celebração do contrato¹⁰⁸. Assim, a mora apenas se converte em incumprimento definitivo quando o retardamento atinge um grau tal que torna inútil ou desrazoável a exigência de cumprimento.

Uma terceira via de conversão da mora em incumprimento definitivo reside na interpelação admonitória, prevista igualmente no artigo 742.º, n.º 1, do cc. Através desta interpelação, o credor fixa ao devedor um prazo razoável e perentório para o cumprimento, advertindo-o de que, se a prestação não for realizada dentro desse prazo, será considerada definitivamente incumprida. Como observa GALVÃO TELLES, a interpelação admonitória constitui um mecanismo de reforço da exigibilidade da obrigação, permitindo ao credor ultrapassar situações de mora prolongada¹⁰⁹.

No âmbito específico do contrato-promessa, o incumprimento definitivo assume consequências próprias, especialmente quando tenha sido prestado sinal. De acordo com o artigo 377.º, n.º 2, do cc, apenas o incumprimento definitivo, e não a simples mora, legitima a resolução do contrato-promessa com restituição do sinal em dobro ou com a sua perda, consoante o responsável pelo incumprimento. ANA PRATA sublinha que este regime visa reforçar a segurança jurídica e a confiança do promitente fiel, funcionando como um mecanismo sancionatório agravado¹¹⁰.

¹⁰⁶ IDEM, *ibidem*, p. 128.

¹⁰⁷ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, p. 139.

¹⁰⁸ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das obrigações em Geral*, Vol. II, 10.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 90-92.

¹⁰⁹ INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações*, 7.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, pp. 193-195.

¹¹⁰ ANA PRATA, *Contrato-Promessa e o seu Regime Civil*, 2.ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 776-778.

A jurisprudência tem reafirmado esta distinção, considerando que só a verificação de incumprimento definitivo autoriza a aplicação do regime do sinal em dobro. O Supremo Tribunal de Justiça tem entendido que a mora apenas se converte em incumprimento definitivo quando se verifique perda objetiva do interesse do credor ou quando haja interpelação admonitória eficaz, não bastando o mero decurso do tempo¹¹¹.

4.3. DISTINÇÃO DE SITUAÇÕES AFINS: IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA E IMPOSSIBILIDADE SUBJETIVA

O incumprimento definitivo não se confunde com todas as situações em que a prestação deixa de ser realizada. O sistema do Direito das Obrigações distingue claramente o incumprimento definitivo de outras figuras próximas, em especial a impossibilidade objetiva e a impossibilidade subjetiva, reguladas, respetivamente, nos artigos 724.º e 725.º do cc. Embora todas conduzam à extinção do dever de prestar, divergem quanto ao fundamento, à imputabilidade e às consequências jurídicas.

4.3.1. Incumprimento definitivo

O incumprimento definitivo ocorre quando a prestação, embora inicialmente possível, deixa de poder ou dever ser realizada em consequência de facto imputável ao devedor, tornando inútil, inadmissível ou juridicamente desnecessária a manutenção do dever de prestar. Como explica MENEZES CORDEIRO, trata-se de uma opção do ordenamento jurídico por não manter viva a obrigação principal, seja porque a prestação perdeu o seu sentido económico-social, seja porque o devedor não cumpriu dentro de um prazo razoavelmente fixado pelo credor¹¹².

Diferentemente da impossibilidade, no incumprimento definitivo a prestação pode continuar fisicamente possível, mas o Direito considera que já não deve ser exigida, em virtude da perda objetiva do interesse do credor ou da frustração definitiva da finalidade contratual nos termos do artigo 742.º do cc. A extinção do dever de prestar ocorre, assim, por razões normativas e valorativas, e não por impossibilidade material.

¹¹¹ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de março de 2010, Proc. n.º 5647/05.6TVLSB.S1, Relator Moreira Alves, disponível in <https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/C5DEA9445C44267C8025773C003E2A09>.

¹¹² ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, pp. 139-139.

Sendo o incumprimento definitivo imputável ao devedor, este responde pelos danos causados ao credor, nos termos do artigo 732.º do Código Civil, constituindo-se uma obrigação de indemnizar fundada na responsabilidade obrigacional¹¹³.

4.3.2. Impossibilidade objetiva (artigo 724.º do cc)

A impossibilidade objetiva verifica-se quando a prestação se torna absolutamente inexecutível para qualquer pessoa, por causa não imputável ao devedor. Nos termos do artigo 724.º, n.º 1, do cc, esta impossibilidade extingue a obrigação, afastando qualquer responsabilidade do devedor.

Segundo ANTUNES VARELA, a impossibilidade objetiva caracteriza-se pelo facto de a prestação não poder ser realizada por ninguém, independentemente da pessoa do devedor, por se tratar de uma impossibilidade absoluta, definitiva e insuperável¹¹⁴. Trata-se, portanto, de uma extinção normal da obrigação, baseada num evento externo e estranho à esfera de controlo do devedor.

Nestes casos, não se verifica incumprimento, muito menos incumprimento definitivo, pois não existe violação culposa da obrigação. Consequentemente, não há lugar a indemnização, salvo se o devedor tiver previamente assumido o risco da impossibilidade ou se esta lhe for imputável por facto anterior¹¹⁵.

Importa ainda distinguir a impossibilidade objetiva superveniente da impossibilidade originária. Como resulta do artigo 724.º, n.º 2 do cc, quando a prestação era possível à data da celebração do negócio, mas se torna impossível antes da verificação da condição ou do vencimento do termo, a impossibilidade é considerada superveniente e não afeta a validade do negócio, apenas extinguindo a obrigação.

4.3.3. Impossibilidade subjetiva (artigo 725.º do cc)

A impossibilidade subjetiva respeita à pessoa do devedor e ocorre quando apenas este, em concreto, se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação. Nos termos do artigo 725.º do cc, tal impossibilidade apenas extingue a obrigação se o devedor não

¹¹³ IDEM, *ibidem*, pp. 128-130.

¹¹⁴ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Direito Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, pp. 52-55.

¹¹⁵ IDEM, *ibidem*, pp. 58-60.

puder fazer-se substituir por terceiro no cumprimento.

Como explica GALVÃO TELLES, a impossibilidade subjetiva só assume relevância jurídica quando a prestação é infungível, isto é, quando tenha sido assumida *intuitu personae*, exigindo qualidades pessoais específicas do devedor¹¹⁶¹¹⁷. Se a prestação for fungível, a impossibilidade relativa à pessoa do devedor não extingue a obrigação, podendo o cumprimento ser realizado por terceiro.

À semelhança da impossibilidade objetiva, a impossibilidade subjetiva não imputável extingue a obrigação sem gerar responsabilidade, pois falta o elemento da culpa. Todavia, se a impossibilidade subjetiva for imputável ao devedor, por exemplo, por ato voluntário que o incapacite de cumprir, poderá haver lugar a responsabilidade indemnizatória¹¹⁸.

4.3.4. Distinção sistemática entre as figuras

A distinção entre incumprimento definitivo, impossibilidade objetiva e impossibilidade subjetiva é essencial para a correta aplicação do regime das obrigações.

Enquanto a impossibilidade objetiva e a impossibilidade subjetiva não imputável conduzem à extinção da obrigação sem responsabilidade do devedor, o incumprimento definitivo pressupõe sempre uma violação imputável da obrigação, justificando a substituição do dever de prestar pelo dever de indemnizar.

Como sintetiza ANA PRATA, na impossibilidade o cumprimento deixa de ser possível; no incumprimento definitivo, o cumprimento deixa de ser juridicamente exigível, apesar de poder continuar materialmente possível¹¹⁹. Esta distinção assume particular relevância no contrato-promessa, pois apenas o incumprimento definitivo legitima a resolução do contrato e a aplicação do regime do sinal, nos termos do artigo 377.º do cc.

¹¹⁶ INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, pp. 176-178.

¹¹⁷ Por exemplo: contrato de prestação de serviço de pintar, cantar, artesonar etc...

¹¹⁸ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, pp. 120-122.

¹¹⁹ ANA PRATA, *Contrato-Promessa e o seu Regime Civil...Ob. cit.*, pp. 770-772.

CAPÍTULO V

CONSEQUENCIAS JURÍDICAS DO INCUMPRIMENTO

5.1. PERDA DO SINAL

O sinal constitui uma figura clássica do Direito das Obrigações, assumindo particular relevância no âmbito do contrato-promessa. Nos termos do artigo 377.º do cc, o sinal desempenha simultaneamente funções confirmatória, probatória e sancionatória, operando como instrumento de reforço da vinculação contratual e de tutela da confiança das partes.

A perda do sinal ocorre quando a parte que o prestou incorre em incumprimento definitivo do contrato-promessa. Nessa situação, o credor pode resolver o contrato e reter o sinal recebido, sem necessidade de provar a existência ou o montante dos danos sofridos conforme o artigo 377.º, n.º 2 do cc.

A perda do sinal tem natureza sancionatória e indemnizatória, funcionando como uma forma legal de liquidação antecipada dos danos decorrentes do incumprimento definitivo. Como explica ANTUNES VARELA, o legislador optou por um regime simplificado, dispensando o credor da prova do dano e do nexo de causalidade, em nome da segurança jurídica e da estabilidade do comércio jurídico¹²⁰.

Importa sublinhar que não é qualquer incumprimento que legitima a perda do sinal. Apenas o incumprimento definitivo imputável ao devedor, e não a simples mora, autoriza a resolução do contrato-promessa com a consequente aplicação do regime do sinal¹²¹.

5.1.1. Perda do sinal e distinção face à mora

A mora traduz-se num atraso culposo no cumprimento de uma prestação ainda possível e útil para o credor. Enquanto subsiste a mora, o contrato mantém-se em vigor e o credor conserva o interesse na prestação, não podendo, por isso, resolver o contrato nem reter o sinal.

Só quando a mora se converte em incumprimento definitivo, designadamente por

¹²⁰ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Direito Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, pp. 364-366.

¹²¹ IDEM, *ibidem*, pp. 91-93.

perda objetiva do interesse do credor ou por inobservância de um prazo suplementar fixado através de interpelação admonitória nos termos previstos do art. 742.º do cc, é que se abre a possibilidade de resolução e de perda do sinal¹²²

A jurisprudência recente tem vindo a consolidar este entendimento. Com particular relevo, A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem sido constante neste entendimento, afirmando que «a simples mora não legitima a perda do sinal; tal consequência apenas é admissível em caso de incumprimento definitivo¹²³».

No acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães afirma que, na falta de estipulação em contrário, o sinal prestado no âmbito do contrato-promessa corresponde à prefixação convencional da indemnização devida pelo incumprimento definitivo, afastando a possibilidade de cumulação com indemnizações por lucros cessantes ou outros danos diretamente emergentes do não cumprimento do contrato-promessa. Todavia, o Tribunal reconhece que o disposto no artigo 377.º, n.º 4, do cc não obsta à indemnização de danos distintos e autónomos, como os decorrentes da privação do uso do imóvel, quando o promitente faltoso, após a resolução do contrato-promessa, viola a obrigação de restituição do bem. Nessa medida, admite-se a cumulação da perda do sinal com a indemnização por danos autónomos, por estes não se confundirem com os prejuízos típicos do incumprimento contratual propriamente dito¹²⁴.

5.1.2. Regime jurídico da perda do sinal

O artigo 376.º do cc estabelece uma presunção legal segundo a qual toda a quantia entregue pelo promitente-comprador ao promitente-vendedor no âmbito de um contrato-promessa de compra e venda tem natureza de sinal, ainda que as partes lhe atribuam outra designação, como «antecipação» ou «princípio de pagamento do preço».

Esta presunção tem um fundamento prático e protetivo: evitar que o promitente-vendedor contorne o regime jurídico do sinal, designadamente os efeitos previstos para o incumprimento definitivo, através de uma qualificação meramente formal da quantia entregue. Assim, prevalece a qualificação legal sobre a vontade declarada das partes,

¹²² ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, pp. 138-141.

¹²³ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de março de 2010, Proc. n.º 5647/05.6TVLSB.S1, Relator Moreira Alves, disponível in www.dgsi.pt.

¹²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 31 de outubro de 2024, Proc. n.º 3809/23.3T8GMR-B. G1, Relator. Rosália Cunha, disponível em www.dgsi.pt.

salvo prova em contrário.

Consequentemente, em caso de incumprimento definitivo, a quantia entregue ficará sujeita ao regime do sinal previsto no artigo 377.º, com as respetivas consequências patrimoniais.

O artigo 377.º regula de forma completa os efeitos jurídicos do sinal, quer em situação de cumprimento, quer em caso de incumprimento do contrato-promessa.

- a) Nos termos do n.º 1, o sinal deve ser imputado na prestação final devida, normalmente no preço da compra e venda. Caso essa imputação não seja possível, por exemplo, se o contrato não chegar a ser celebrado, o sinal deve ser restituído.

Este número evidencia a função confirmatória e antecipatória do sinal, que não constitui, à partida, uma sanção, mas sim um adiantamento ligado à execução do contrato.

- b) O n.º 2 consagra os efeitos sancionatórios do sinal, em função de quem seja responsável pelo incumprimento definitivo:
- i. Se o incumprimento for imputável a quem prestou o sinal, o outro contraente pode fazer sua a coisa entregue (perda do sinal);
 - ii. Se o incumprimento for imputável a quem recebeu o sinal, o contraente não faltoso pode exigir o dobro do sinal.

No caso específico do contrato-promessa com tradição da coisa, a lei admite ainda uma solução alternativa mais favorável ao promitente-comprador: este pode exigir o valor objetivo da coisa ou do direito prometido, à data do incumprimento, deduzido o preço convencionado, sendo-lhe ainda restituído o sinal e eventuais quantias pagas a título de preço.

Este regime reforça a função indemnizatória e coerciva do sinal, funcionando como instrumento de pressão ao cumprimento do contrato-promessa.

- c) O n.º 3 reconhece ao contraente não faltoso uma faculdade de escolha:
- i. pode optar pelos efeitos do sinal (perda, devolução em dobro ou aumento do valor nos termos do regime anterior), ou
 - ii. pode requerer a execução específica do contrato-promessa, nos termos do artigo 765.º.

Todavia, se o contraente não faltoso optar pelo aumento do valor da coisa, a

outra parte pode opor-se, oferecendo-se para cumprir a promessa, salvo se já se tiver verificado incumprimento definitivo nos termos do artigo 742.º do cc.

Esta norma revela a preocupação do legislador em equilibrar os interesses das partes, evitando soluções excessivamente penalizadoras quando ainda seja possível o cumprimento.

- d) Por fim, o n.º 4 consagra a regra da não cumulação:
- i. Na ausência de estipulação em contrário, não há lugar a qualquer outra indemnização quando se aplique o regime da perda do sinal, da restituição em dobro ou do aumento do valor da coisa.

Assim, o sinal funciona como uma liquidação legal antecipada dos danos, substituindo a indemnização geral por responsabilidade contratual, salvo convenção diversa ou danos autónomos reconhecidos pela jurisprudência.

5.2. EXECUÇÃO ESPECÍFICA

5.2.1. Artigo 765º do Código Civil

A lei, no artigo 765º do cc, vem prever a possibilidade de execução específica do contrato-promessa. A execução específica consiste na obtenção, pelo credor, da prestação que lhe é devida, independentemente da colaboração do devedor, sendo tal resultado alcançável exclusivamente através de intervenção judicial¹²⁵.

Neste contexto, a execução específica traduz-se na prolação de uma sentença judicial que substitui a declaração negocial omitida, produzindo os efeitos jurídicos correspondentes à celebração do contrato definitivo¹²⁶.

A previsão legal da execução específica da obrigação de contratar encontra-se consagrada no artigo 765.º, n.º 1 do cc estabelecendo que¹²⁷;

¹²⁵EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações I... Ob. cit.*, p. 209.

¹²⁶No caso da promessa, o bem a que o credor tem direito é o contrato prometido. Assim, na ação de execução específica, a sentença judicial que reconheça a procedência da ação, valerá como celebração do contrato prometido. Por exemplo: A promete vender a B uma mota, mas na data do cumprimento da promessa, A não vende a mota a B, incumprindo a promessa. B, através da ação de execução específica obterá a aquisição do direito de propriedade sobre a coisa, como se B lha tivesse vendido.

¹²⁷LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução, Da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 226.

«Se alguém se tiver obrigado a celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso, sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida».

Da disposição em apreço decorre que se o promitente, na hipótese de promessa unilateral ou qualquer dos promitentes, sendo promessa sinalagmático¹²⁸, o não cumprimento da promessa confere à outra parte o direito de recorrer à execução específica. A menção legal o "não cumprimento" deve ser interpretada em sentido amplo, pois, para efeitos de execução específica, basta a mera mora¹²⁹, desde que o credor mantenha interesse na prestação e exerça o seu direito à mesma¹³⁰.

O conceito de mora no cumprimento das obrigações assume um papel central na teoria da execução específica e no regime do incumprimento contratual.

Conforme sublinha ANTUNES VARELA¹³¹, a mora não se confunde com um incumprimento definitivo da obrigação, mas antes com um atraso no cumprimento da prestação devida. Assim, enquanto o devedor ainda puder cumprir e o credor mantiver interesse na prestação, o vínculo obrigacional mantém-se ativo. Este entendimento é fundamental para a distinção entre mora e incumprimento definitivo, pois apenas nesta última situação a obrigação deixa de poder ser satisfeita, dando lugar a outras consequências jurídicas, como a indemnização por danos.

Na visão de SANTOS JÚNIOR¹³², a execução específica, especialmente no contexto da promessa com eficácia meramente obrigacional, só pode ser requerida quando o incumprimento não for definitivo, mas apenas temporário. Ou seja, o credor poderá exigir o cumprimento coercivo da prestação quando houver mora e esta ainda for possível. Esse entendimento está em consonância com a ideia de que a execução específica visa assegurar o cumprimento efetivo da obrigação, desde que a prestação ainda seja viável e útil para o credor.

¹²⁸ AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola...Ob. cit.*, p. 45.

¹²⁹ Por exemplo: A prometeu vender a B uma mota numa determinada data. Chegada essa data, A não só não vendeu a mota a B, como a vendeu a C. Assim, A incumpriu a promessa e de modo definitivo: ao vender a coisa a outrem, tornou definitivamente impossível, por culpa sua, o cumprimento da promessa. Com efeito, B já não poderá obter a execução específica, pois isso equivaleria a uma venda de bem alheio, que é nula (Cf. artigo 826º do cc).

¹³⁰ IDEM, *ibidem.*, p. 226.

¹³¹ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 345.

¹³² EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 210.

LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA¹³³ ampliam a perspetiva sobre a execução específica do contrato-promessa, defendendo que esta não se limita aos casos de mora, podendo também ser aplicada no incumprimento definitivo. No entanto, condicionam essa possibilidade à manutenção do interesse do credor na prestação. Ou seja, ainda que o devedor tenha declarado que não cumprirá ou que o prazo de cumprimento tenha expirado sem que tenha sido realizada a prestação, se o credor demonstrar que continua a ter interesse no cumprimento, pode exigir a execução específica.

A análise conjunta destas três perspetivas evidencia que a mora não conduz, por si só, ao fim da obrigação, mas pode ser um fundamento para a exigência da execução específica, desde que o cumprimento continue a ser possível e relevante para o credor. No entanto, em algumas situações, mesmo perante um incumprimento definitivo, a execução específica poderá ser admitida, desde que o credor ainda retire utilidade da prestação. Este entendimento reforça a função da execução específica como um mecanismo jurídico de tutela do cumprimento obrigacional, priorizando a satisfação do interesse contratual do credor sobre a mera conversão da prestação em indemnização por perdas e danos.

Entendeu o Supremo Tribunal de Justiça¹³⁴, «a execução específica do contrato promessa confere ao autor, promissório, dois direitos, sendo um de natureza creditória, que consiste na faculdade de exigir do promitente a celebração do contrato prometido, e outro, de natureza potestativa, que se traduz na faculdade de obter uma sentença que supra a declaração negocial do faltoso e produza efeitos equivalentes aos do contrato prometido¹³⁵».

Para que a sentença judicial possa suprir a declaração negocial em falta e produzir os respetivos efeitos, torna-se indispensável a verificação cumulativa dos requisitos previstos no normativo aplicável, designadamente: que a natureza da obrigação assumida no contrato-promessa não seja incompatível com a substituição da declaração negocial; que não exista convenção em contrário e que ocorra o incumprimento por parte de um dos promitentes¹³⁶.

¹³³ LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 192.

¹³⁴ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 23 de novembro de 2011, Pro. n.º 2285/04.4TJVN.F.P1. S1, Relator Conceição Bucho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/123996/>.

¹³⁵ Vide in GALVÃO TELLES, *Registo da Acção Judicial, o Direito*, 124, Vol. III, 1992, pp. 495 e ss.

¹³⁶ Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 15 de março de 2018, processo n.º

5.2.2. Limites à Execução Específica

A execução específica representa uma forma privilegiada de tutela do credor, por garantir o cumprimento efetivo da prestação prometida. No entanto, este mecanismo não é absoluto, sendo a sua aplicação condicionada por certos limites legais, práticos e contratuais.

Primeira situação, na última parte do artigo, a expressão «sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida» significa que a possibilidade de uma sentença judicial substituir a declaração do promitente faltoso depende da natureza do contrato-promessa.

É necessário diferenciar duas categorias de situações que fazem parte da expressão oral¹³⁷.

Por um lado, a execução específica não será admissível quando a própria natureza da obrigação for incompatível com a substituição da declaração negocial. Isso ocorre, por exemplo, em promessas de celebração de contratos que envolvem prestação de serviços pessoais, onde o compromisso permite a desvinculação (como na promessa de trabalho, de empreitada, de sociedade e de doação).

Por outro lado, também não será possível a execução específica quando a lei exigir formalidades específicas para a validade do contrato, como nos contratos reais *quod constitutionem*, que dependem da entrega do bem para sua formação (ex.: penhor, depósito, comodato e mútuo), ou em contratos que dependam da manifestação de vontade de terceiros (ex.: aqueles que exigem consentimento do cônjuge)¹³⁸.

Essa explicação está diretamente relacionada ao artigo 347º do cc, que estabelece que os direitos e obrigações do contrato-promessa se transmitem aos sucessores das partes, exceto quando forem exclusivamente pessoais. Assim, caso a obrigação assumida seja de natureza transmissível e permita execução específica por decisão judicial, o promitente não faltoso poderá obter uma sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso.

Por outro lado, quando a obrigação for *intuitu personae*, ou seja, quando depender da vontade subjetiva do promitente (como em promessas que envolvem qualidades

2695/16.4T8BRG.G1, Relator Conceição Bucho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/123996/>.

¹³⁷ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1069.

¹³⁸ LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 191.

personais específicas), nem a transmissão da obrigação nem a execução específica serão possíveis.

Dessa forma, o princípio da execução específica das obrigações contratuais respeita os limites do direito privado e a natureza das obrigações assumidas, garantindo que apenas compromissos juridicamente exigíveis possam ser judicialmente cumpridos ou transmitidos.

Segunda situação, a execução específica pode ser afastada por convenção das partes conforme o artigo 765º, n.º 2 do cc. No entanto, a liberdade das partes não pode chegar ao ponto de não serem estabelecidas quaisquer consequências para o não cumprimento do contrato, pois que isso seria uma renúncia antecipada aos direitos do credor. Desta maneira, mesmo afastando a execução específica, o incumprimento levaria a responsabilidade civil. Cabe ainda salientar que, se estivermos perante um contrato-promessa urbano, não é possível afastar a execução específica.

RUTE TEIXEIRA PEDRO afirmou que «execução específica tem uma natureza supletiva, conquanto as partes podem afastá-la por convenção em contrário. O n.º 2 do artigo 765.º do cc atribui presuntivamente à constituição de sinal e à estipulação de cláusula penal a natureza de convenção em contrário da faculdade prevista no seu n.º 1. Trata-se de uma presunção *juris tantum* que pode ser elidida mediante prova em contrário nos termos do artigo 518.º, n.º 2 do Código Processo Civil¹³⁹».

Na prática contratual, é comum surgir o chamado sinal, que consiste na entrega de um bem, geralmente uma quantia em dinheiro, de um contratante ao outro no momento da celebração do contrato ou em um momento posterior¹⁴⁰. Nos termos do artigo 376º do Código Civil, «no contrato-promessa presume-se que tem caráter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente-comprador ao promitente-vendedor, ainda que a título de antecipação ou princípio de pagamento do preço¹⁴¹».

Geralmente, ao firmar um contrato-promessa, o promitente-comprador entrega ao promitente-vendedor uma quantia em dinheiro, antecipando parcial ou totalmente o pagamento do preço, que apenas se tornará uma dívida efetiva com a celebração do contrato definitivo, momento em que o sinal é imputado (art. 377.º, n.º 1). As partes costumam referir-se a essa entrega como “sinal e princípio de pagamento”. Ainda que

¹³⁹ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1069.

¹⁴⁰ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 89.

¹⁴¹ Código Civil Timorense.

não qualifiquem expressamente a quantia como sinal, presume-se sua existência nos contratos-promessa de compra e venda, salvo prova em contrário (art. 518.º, n.º 2 do cpc)¹⁴².

Nos termos do n.º 2 do artigo 765.º do cc, entende-se «haver convenção em contrário sempre que houver sinal ou tenha sido fixada uma pena para o caso de não cumprimento da promessa», sendo o sinal considerado no seu sentido confirmatório. Para requerer a execução específica, o promitente não faltoso deve demonstrar que o sinal possui essa natureza e não tem caráter meramente penitencial. No entanto, essa presunção é ilidível mediante prova em contrário¹⁴³.

A execução específica pode ser aplicada tanto em casos de mora quanto de incumprimento definitivo, desde que o credor ainda tenha interesse na prestação. No entanto, se o contrato-promessa não tiver eficácia real, a venda do bem a um terceiro impede a sua execução específica¹⁴⁴.

O sinal assume, assim, a função de determinar as consequências do incumprimento contratual. Caso a parte que prestou o sinal não cumpra a sua obrigação, a contraparte adquire o direito de fazer sua a coisa entregue. Por outro lado, se o incumprimento for imputável à parte que recebeu o sinal, esta fica obrigada a restituí-lo em dobro, nos termos do artigo 377.º, n.º 2, primeira parte, do cc¹⁴⁵.

Se o contrato for cumprido, o bem entregue será considerado como parte da prestação devida, assumindo assim a função de pagamento. Caso essa imputação não seja viável, o bem deverá ser restituído conforme o artigo 377.º, n.º 1 do cc¹⁴⁶. Apenas afastando a presunção legal prevista no n.º 2 do artigo 765.º do cc ou estabelecendo uma sanção distinta das previstas no artigo 377.º, n.º 3 do cc, a parte interessada no cumprimento poderia optar pela execução específica ou impor ao faltoso a sanção acordada¹⁴⁷.

Terceira situação na sanção acordada, a cláusula penal sendo uma cláusula de responsabilidade, implica para a parte com ela desfavorecida, a obrigação de

¹⁴² JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 89.

¹⁴³ IDEM, *ibidem*, p. 191.

¹⁴⁴ IDEM, *ibidem*, p. 192.

¹⁴⁵ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, pp. 223 e 224.

¹⁴⁶ IDEM, *ibidem*, p. 224.

¹⁴⁷ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 340.

indemnizar na medida do estipulado como sanção para o incumprimento¹⁴⁸ segundo o art. 744º, nº1, do cc.

Importa saber que natureza quiseram as partes atribuir à cláusula penal.

Esta, pode ter sido estabelecida para sancionar o atraso no cumprimento-cláusula moratória-, ou ter sido querida para o caso de não cumprimento definitivo-cláusula compensatória¹⁴⁹.

Quarta situação, a execução específica torna-se inviável quando ocorre uma impossibilidade objetiva e definitiva de cumprimento da obrigação. Tal pode suceder, por exemplo, quando: o bem prometido já foi vendido a um terceiro de boa-fé; o imóvel prometido não possui licença de utilização legalmente exigida; o objeto da promessa deixou de existir.

Nas palavras MENEZES LEITÃO «a execução específica deixa de ser possível a partir do momento em que se verifique uma impossibilidade definitiva de cumprimento, como no caso de o bem que se prometeu vender já ter sido alienado a um terceiro, ou não ser possível obter a licença de utilização do imóvel¹⁵⁰». Esta disposição visa garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a menos que haja uma disposição contrária ou uma restrição decorrente da natureza do contrato¹⁵¹.

De acordo com o artigo 724.º n.º 1 do Código Civil, «A obrigação extingue-se quando a prestação se torna impossível por causa não imputável ao devedor». Isto é, se o devedor não consegue cumprir o que prometeu prestar, e isso acontece por uma razão que não é culpa dele, então a obrigação extingue-se.

¹⁴⁸ Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 26 novembro 2001, Processo n.º 0151343, Relator Fonseca Ramos, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/26684/>.

¹⁴⁹ Vide in GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações*, 6ª Edição, Coimbra, 1989, p. 448.

¹⁵⁰ No primeiro caso, a sentença judicial não pode substituir um contrato definitivo válido, resultando apenas em uma venda nula de bens alheios (art. 826º), mesmo que o registro da venda ocorra após o da ação de execução específica, pois um direito de crédito não prevalece sobre direitos reais. No segundo caso, a sentença de execução específica violaria a obrigação de transmissão prevista na legislação aplicável, o que também é inadmissível. Cf. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, 2018, pp. 226 e 227.

¹⁵¹ IDEM, *ibidem*, p. 227.

5.2.3. Alternativas à execução

A execução específica é uma forma de satisfazer diretamente o cumprimento de uma obrigação, especialmente no caso dos contratos-promessa. Contudo, nem sempre é viável ou eficaz obrigar a parte faltosa a cumprir exatamente aquilo a que se comprometeu. Por esse motivo, o ordenamento jurídico timorense prevê alternativas à execução, permitindo às partes alcançar uma reparação ou solução justa, sem necessariamente recorrer à execução específica da obrigação.

Estas alternativas asseguram a proteção dos interesses da parte lesada, adaptando a resposta jurídica à natureza e consequências do inadimplemento contratual.

A primeira alternativa colocada à disposição do promitente fiel consiste na possibilidade de resolver o contrato-promessa. Tal faculdade assenta na verificação de uma situação de incumprimento definitivo imputável ao promitente faltoso¹⁵².

Em conformidade com o artigo 367.º do cc, a resolução do contrato é admitida nas situações previstas na lei ou quando expressamente convencionada pelas partes. Contudo, importa ressaltar que a parte que pretenda exercer tal prerrogativa deve reunir as condições necessárias para restituir aquilo que tenha recebido ao abrigo do contrato. Assim, a meu ver, nos casos em que, por motivos que não sejam imputáveis ao outro contraente, a parte não esteja em condições de efetuar a restituição devida, fica esta impedida de exercer validamente o direito de resolução, sob pena de violação dos princípios da reciprocidade e do equilíbrio contratual.

O artigo 371.º do cc estabelece o regime jurídico aplicável à forma e ao momento em que se efetiva a resolução contratual, a qual se consubstancia numa declaração unilateral de vontade com natureza receptícia, produzindo efeitos a partir do momento em que seja recebida pelo destinatário ou de que este dela tenha conhecimento, nos termos conjugados dos artigos 371.º, n.º 1, e 215.º, n.º 1 do cc, do mesmo código. Na ausência de estipulação contratual quanto ao prazo para o exercício do direito de resolução, o n.º 2 do artigo 371.º permite que a parte contrária fixe ao titular desse direito um prazo razoável para o seu exercício, sob pena de caducidade. Acresce referir que a resolução não poderá ser validamente exercida por quem não se encontre em condições de restituir aquilo que tiver recebido ao abrigo do contrato, em conformidade com o princípio da reciprocidade das prestações e da restituição recíproca decorrente da

¹⁵² RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 1072.

dissolução do vínculo contratual¹⁵³.

O exercício do direito de resolução contratual não obsta à cumulação com o direito à indemnização por danos resultantes do incumprimento, possibilidade essa expressamente consagrada pelo legislador no n.º 2 do artigo 735.º do cc. Com efeito, tratando-se de uma obrigação emergente de um contrato bilateral, e verificando-se a impossibilidade da prestação por causa imputável ao devedor, o credor pode resolver o contrato e, independentemente do direito à indemnização pelos prejuízos sofridos, exigir a restituição integral da prestação que tenha eventualmente realizado¹⁵⁴.

O direito de exigir a restituição das prestações efetuadas deve ser compreendido à luz dos efeitos retroativos da resolução do contrato, conforme o disposto no artigo 369.º do cc. A restituição assume a natureza jurídica similar à que se verifica nos casos de invalidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 368.º e 280.º do mesmo código¹⁵⁵.

Nos contratos, podem ainda verificar-se formas específicas de resolução, especialmente previstas em função da natureza do vínculo contratual¹⁵⁶.

Conforme consolidado no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, a resolução do contrato e a aplicação das sanções relacionadas com o sinal, como a sua perda ou restituição em dobro, exigem mais do que a simples mora. Para que a resolução seja juridicamente válida, é imprescindível que o promitente faltoso recuse categoricamente cumprir o contrato, que o promitente fiel perca objetivamente o interesse na prestação, ou que, estando o devedor em mora, não satisfaça a prestação dentro de um prazo razoável fixado pelo credor. A ausência desses elementos impede a caracterização do incumprimento como definitivo, não sendo possível acionar os efeitos resolutivos previstos legalmente¹⁵⁷.

Cumpra, todavia, distinguir entre as situações em que foi prestado sinal e aquelas em que tal não ocorreu¹⁵⁸.

Na ausência de prestação de sinal, e em caso de resolução do contrato-promessa, o

¹⁵³ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

¹⁵⁴ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

¹⁵⁵ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, p. 139.

¹⁵⁶ IDEM, *ibidem*, p. 139.

¹⁵⁷ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 12 de abril de 2018, processo n.º 4996/16.2T8ALM.L1-6, Relator Manuel Rodrigues, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/124731/>.

¹⁵⁸ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

promitente faltoso encontra-se adstrito a indemnizar o outro contraente nos termos gerais da responsabilidade civil, sendo o montante da indemnização determinado segundo o disposto no n.º 1 do artigo 499.º do cc¹⁵⁹, ou seja, em função dos danos efetivamente sofridos¹⁶⁰.

Já nos casos em que tenha sido prestado sinal, deve observar-se o regime previsto no artigo 377.º do cc, o qual disciplina as consequências jurídicas específicas do incumprimento em sede de contrato-promessa com entrega de sinal¹⁶¹¹⁶².

Nas palavras MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE «É a coisa entregue a um dos contraentes como garantia ou adiantamento do cumprimento das suas obrigações, conferindo maior segurança à efetivação do negócio jurídico, assegurando-se, com a entrega do sinal, o pontual cumprimento das obrigações. O não cumprimento pela parte leva à perda do sinal e confere a esta, no caso de incumprimento pela contraparte, a restituição do sinal em dobro¹⁶³». Para CALVÃO DA SILVA «se houver sinal passado, a perda dele ou a sua restituição em dobro valerá como compensação e danos¹⁶⁴»

No entanto, importa destacar a limitação ao recurso à execução específica prevista no artigo 765.º do mesmo diploma legal. Nos termos do seu n.º 1, a parte fiel pode, na ausência de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos do contrato prometido, suprimindo a declaração negocial do promitente faltoso, desde que tal não seja incompatível com a natureza da obrigação. Todavia, o n.º 2 desse artigo estabelece uma segunda alternativa para afastar a execução específica, presumindo-se que existe convenção em contrário sempre que tenha sido prestado sinal ou estipulada uma

¹⁵⁹ «A resolução permite liberar a parte fiel da contraprestação. Isto feito, devem ser indemnizados: a) os danos emergentes do incumprimento; b) os lucros cessantes; c) as maiores despesas; d) as próprias despesas inutilizadas, por via do sucedido». Cf. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II...Ob. cit.*, p. 139.

¹⁶⁰ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

¹⁶¹ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

¹⁶² Em vista do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça aborda a importância do sinal no contexto de um contrato-promessa de compra e venda. O sinal, entregue como adiantamento, possui função confirmatória e punitiva em caso de incumprimento. No acórdão, ficou provado que os promitentes-vendedores agiram com culpa ao apresentar um projeto de construção que violava normas legais e gerou litígios com terceiros, inviabilizando o negócio. A compradora, agindo de boa-fé, recusou-se legitimamente a celebrar o contrato definitivo enquanto o problema não fosse resolvido. Diante disso, o Tribunal entendeu que a resolução do contrato foi justificada e os vendedores foram condenados a restituir o sinal em dobro, conforme os dispostos nos artigos 798.º, 799.º, 801.º, 432.º e 442.º do Código Civil Português. A decisão reforça a função do sinal como mecanismo de garantia e responsabilização no cumprimento das obrigações contratuais. Cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 12 de setembro de 2006, processo n.º 06A2128, Relator Fernandes Magalhães, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/137277/>.

¹⁶³ MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Prática de Direito das Obrigações, Questões Teóricas e Hipóteses Resolvidas*, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2010 pp. 22 e 23.

¹⁶⁴ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, p. 11.

cláusula penal. Nestes casos, considera-se que as partes optaram por um regime indenizatório¹⁶⁵ e não executivo, prevalecendo as sanções contratualmente previstas sobre a via judicial de suprimento da vontade do faltoso. Assim, a conjugação entre a figura do sinal, a possibilidade de resolução e a exclusão da execução específica traduz um equilíbrio entre o rigor jurídico e a justiça prática, promovendo o cumprimento das obrigações e desencorajando comportamentos oportunistas.

No fundo, trata-se de conferir ao promitente-comprador, que tenha entregue sinal e a quem o bem prometido em venda tenha já sido entregue antes da celebração do contrato definitivo, uma alternativa jurídica. Esta alternativa consiste entre:

- i. exigir o valor em dobro do sinal prestado, ou
- ii. reclamar a diferença entre o valor atual do bem e o valor acordado (correspondente à valorização da coisa), sem prejuízo do direito à restituição do sinal simples e de qualquer quantia paga antecipadamente ao promitente-vendedor incumpridor¹⁶⁶.

Perante tal escolha, é natural que o promitente-comprador opte pela via que lhe permita obter maior compensação indenizatória¹⁶⁷.

Acompanhando o entendimento de MENEZES CORDEIRO e MENEZES LEITÃO, a opção pela valorização do bem pressupõe a constituição de sinal por parte do promitente-comprador, pois só essa entrega confere legitimidade à alternativa consagrada na norma. A simples entrega da coisa pelo promitente-vendedor, sem que tenha recebido qualquer valor, consubstancia, em regra, um ato de mera tolerância, não justificando a imposição da sanção correspondente à valorização do bem¹⁶⁸.

Ainda assim, parte da doutrina, como GALVÃO TELLES e JANUÁRIO GOMES, defende que não se vislumbra motivo suficiente para excluir a sanção de pagamento da valorização do bem mesmo na ausência de sinal, sustentando uma interpretação mais

¹⁶⁵ Esta indemnização tem natureza imperativa, funcionando como cláusula penal legal. No entanto, isto não exclui a possibilidade de existirem outras indemnizações, desde que não se baseiem diretamente no incumprimento contratual. Por exemplo, se o promitente-comprador entrar na posse do bem prometido e realizar benfeitorias úteis ou necessárias, poderá exigir a correspondente indemnização, nos termos gerais da responsabilidade civil. Cf. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 2ª Edição, Coimbra Editora, 1979, p. 368

¹⁶⁶ EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações...Ob. cit.*, p. 220.

¹⁶⁷ IDEM, *ibidem*, p. 220.

¹⁶⁸ IDEM, *ibidem*, p. 220.

ampla da norma em causa¹⁶⁹.

5.3. DAS OUTRAS INDEMNIZAÇÕES

Para além do regime específico do sinal, o incumprimento do contrato-promessa pode, em determinadas circunstâncias, fundamentar a atribuição de outras indemnizações, desde que tal possibilidade não se encontre excluída pela lei ou pela vontade das partes.

O regime do sinal tem, por regra, um efeito limitativo da indemnização. Com efeito, a lei estabelece que, na ausência de estipulação em contrário, não há lugar a qualquer outra indemnização pelo não cumprimento do contrato-promessa, para além da perda do sinal ou da sua restituição em dobro.

Como sublinha ANTUNES VARELA, o sinal «funciona como uma liquidação antecipada dos danos resultantes do incumprimento definitivo¹⁷⁰», afastando a aplicação das regras gerais da responsabilidade civil obrigacional.

Também PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA explicam que esta solução visa assegurar certeza e simplicidade na reação ao incumprimento, evitando litígios quanto à prova e quantificação dos danos¹⁷¹.

Não obstante, o regime legal do sinal tem natureza supletiva, podendo ser afastado por acordo das partes. Assim, é admissível que os contraentes convençionem expressamente:

- i. a possibilidade de exigir indemnização suplementar;
- ii. a cumulação do sinal com uma cláusula penal;
- iii. ou a reparação do dano excedente.

Segundo MENEZES CORDEIRO, a cláusula penal ou a indemnização adicional só são admissíveis quando resulte «de forma clara e inequívoca da vontade negocial das partes¹⁷²», sob pena de se desvirtuar a função típica do sinal.

¹⁶⁹ IDEM, *ibidem*, p. 221.

¹⁷⁰ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Direito Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, p. 321.

¹⁷¹ FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4ª Edição, Coimbra Editora, 1987, p. 389.

¹⁷² ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil – Direito das Obrigações*, tomo III, Coimbra, Almedina, 2010, p. 246.

5.3.1. Indemnização por mora no contrato-promessa

A mora constitui uma situação distinta do incumprimento definitivo e pode gerar danos autónomos, suscetíveis de indemnização.

Mesmo existindo sinal, a indemnização por mora é admissível enquanto o contrato se mantiver em vigor e o credor conserve interesse no cumprimento.

Neste sentido, ANTUNES VARELA sustenta que os danos resultantes do atraso «não se confundem com os do incumprimento definitivo, podendo ser indemnizados nos termos gerais¹⁷³». Contudo, uma vez verificado o incumprimento definitivo, os danos moratórios perdem autonomia, sendo absorvidos pelo regime do sinal ou da cláusula penal.

O Tribunal da Relação de Coimbra analisou a admissibilidade do cúmulo entre a restituição do sinal em dobro e uma cláusula penal moratória num contrato-promessa de compra e venda.

O Tribunal reafirmou que, em regra, existindo sinal, o credor não pode exigir outra indemnização pelo incumprimento definitivo, para além da restituição do sinal em dobro (art. 377.º, n.º 2 e n.º 4 do cc), dado que o sinal assume uma função confirmatória e penal, funcionando como indemnização previamente fixada, semelhante à pena convencional.

Todavia, entendeu que o sinal não exclui automaticamente o direito à indemnização por mora, quando exista uma estipulação contratual expressa em sentido contrário, designadamente através de uma cláusula penal moratória (art. 744.º, n.º 1 do cc). Nesses casos, é legítimo cumular:

- i. a restituição do sinal em dobro, enquanto sanção pelo incumprimento definitivo da obrigação principal;
- ii. com a cláusula penal moratória, destinada a indemnizar os danos causados pelo atraso no cumprimento de uma obrigação acessória, como a entrega antecipada do imóvel prometido.

O Tribunal esclareceu ainda que a cláusula penal moratória só produz efeitos até ao momento do incumprimento definitivo, cessando automaticamente quando a mora se converte em incumprimento definitivo, por perda objetiva do interesse do credor (art.

¹⁷³ ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Vol. II, 7.ª Ed., Coimbra, Almedina, 1997, p. 112.

742.º do cc).

Por fim, considerou que, estando previamente fixada a indemnização pela mora através da cláusula penal, o credor não pode exigir outras indemnizações adicionais pelos mesmos danos, salvo convenção expressa quanto ao dano excedente (art. 745.º, n.º 2 do cc)¹⁷⁴.

Para um desenvolvimento mais aprofundado desta distinção entre mora e incumprimento definitivo, bem como da autonomia e posterior absorção dos danos moratórios, remete-se para o Capítulo IV, onde o autor já procedeu à análise sistemática do regime jurídico da mora e dos seus efeitos indemnizatórios.

¹⁷⁴ Em casos excepcionais, admite-se a indemnização por danos não patrimoniais, desde que o incumprimento do contrato-promessa afete gravemente direitos de personalidade do credor. Todavia, a doutrina dominante entende que esta possibilidade deve ser aplicada com extrema prudência no domínio contratual. Cf. ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.ª ed., Coimbra, Almedina, 2018, p. 704.

CAPÍTULO VI

A FUNÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA NO CONTRATO-PROMESSA

6.1. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

Atendendo à reduzida divulgação pública e à dificuldade de acesso sistemático à jurisprudência dos tribunais de Timor-Leste, revela-se metodologicamente justificado o recurso, no presente capítulo, à jurisprudência dos tribunais portugueses enquanto elemento auxiliar de interpretação. Tal opção funda-se na proximidade estrutural, dogmática e sistemática existente entre o Código Civil timorense e o Código Civil português, permitindo que as soluções jurisprudenciais adotadas em Portugal sejam utilizadas como referência interpretativa subsidiária, sem prejuízo da autonomia e especificidade do ordenamento jurídico timorense.

Assim, os acórdãos portugueses aqui analisados não são considerados como fonte vinculativa, mas antes como instrumentos de reforço argumentativo e de densificação da função de segurança jurídica no regime do contrato-promessa, sobretudo no que respeita à delimitação dos conceitos de mora, incumprimento definitivo, execução específica e regime do sinal.

O Supremo Tribunal de Justiça¹⁷⁵ tem afirmado de forma consistente que o contrato-promessa constitui uma verdadeira fonte de obrigações, juridicamente tutelada, não se reduzindo a um mero acordo preparatório destituído de eficácia vinculativa. Deste modo, o contrato-promessa gera um dever jurídico de contratar, cujo incumprimento pode assumir a forma de mora ou de incumprimento definitivo, consoante se mantenha ou não o interesse do credor na prestação prometida.

Enquanto subsistir o interesse do credor e a prestação se mantiver possível, o incumprimento traduz-se, em regra, numa situação de mora, sendo admissível o recurso à execução específica, desde que se encontrem preenchidos os respetivos pressupostos legais. Esta solução reforça a segurança jurídica do tráfico contratual, ao assegurar que a confiança legítima criada pela promessa contratual não seja frustrada por um simples atraso imputável ao devedor¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 08 de novembro de 2022, Proc. n.º 2686/08.9TBAMD.L1. S1, Relator Maria Clara SottoMayor, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁷⁶ O Tribunal sublinha ainda que a execução específica não depende apenas da existência de mora, mas também da inexistência de convenção em contrário e da compatibilidade da natureza do contrato

No mesmo sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa¹⁷⁷ esclarece que, no âmbito do contrato-promessa, o pedido de restituição do sinal em dobro, previsto no artigo 377.º, n.º 2 do cc¹⁷⁸, consubstancia uma manifestação inequívoca da vontade do contraente não faltoso em resolver o contrato, ainda que não exista uma declaração expressa de resolução. O tribunal entende que o incumprimento definitivo não extingue automaticamente o contrato-promessa, mas confere ao credor um direito potestativo de resolução, suscetível de exercício expresso ou tácito, através de comportamentos concludentes, como a instauração de ação judicial com pedido indemnizatório fundado no sinal.

Neste contexto, a restituição do sinal em dobro pressupõe a resolução do contrato-promessa e funciona como mecanismo de tutela do interesse do credor, substituindo o interesse no cumprimento por uma indemnização legal. Tal solução reforça simultaneamente a função sancionatória e a função de garantia do sinal, contribuindo para a previsibilidade e estabilidade das relações contratuais.

A jurisprudência da Relação de Lisboa¹⁷⁹ tem igualmente afirmado que a perda do sinal ou a sua restituição em dobro apenas são juridicamente admissíveis quando exista incumprimento definitivo e culposo do contrato-promessa, suscetível de legitimar a sua resolução. A simples mora, entendida como atraso no cumprimento, não basta para desencadear essas sanções, sendo necessário que o contraente não faltoso converta a mora em incumprimento definitivo, seja mediante interpelação admonitória com fixação de prazo razoável, seja através da demonstração da perda objetiva do interesse na prestação, nos termos do artigo 808.º do cc¹⁸⁰.

Em determinadas situações, como reconhecido pela jurisprudência, pode ainda verificar-se concorrência de culpas entre as partes, hipótese em que se afasta tanto a perda do sinal como a restituição em dobro, optando-se pela restituição do sinal em singular. Esta solução confirma que as sanções previstas no artigo 377.º, n.º 2 do cc¹⁸¹

prometido com a substituição judicial da declaração negocial do contraente faltoso. Assim, sempre que o contrato-promessa tenha por objeto a transmissão ou constituição de direitos reais sobre edifícios ou frações autónomas, a lei reforça a tutela do credor, afastando presunções que limitem o direito à execução específica.

¹⁷⁷ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23 de abril de 2015, Proc. n.º 3311/10.3TBBRR.L2-6, Relator Vítor Amaral, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁷⁸ Cf. o artigo 377.º do Código Civil Timorense.

¹⁷⁹ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de abril de 2017, Proc. n.º 3011/2006-6, Relator Fernanda Isabel Pereira, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁸⁰ Cf. o artigo 742.º do Código Civil Timorense.

¹⁸¹ Cf. o artigo 377.º, n.º 2 do Código Civil Timorense.

são incompatíveis com a subsistência do contrato-promessa e dependem sempre de um incumprimento definitivo juridicamente qualificado, reforçando a coerência e a justiça do sistema.

No que respeita à execução específica, a jurisprudência reafirma a distinção doutrinal entre mora e incumprimento definitivo:

- i. Um outro Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa¹⁸², em linha com a doutrina de ANA PRATA e DE RUTE TEIXEIRA PEDRO, sublinha que a caracterização do incumprimento definitivo no contrato-promessa exige um juízo objetivo sobre a perda do interesse do credor ou a verificação de interpelação admonitória válida, não bastando a mera inexecução pontual. O tribunal reafirma ainda que os atrasos imputáveis a terceiros contratados pelo devedor não afastam a sua responsabilidade, nos termos dos artigos 800.^o¹⁸³ e 799.^o¹⁸⁴ do cc, consolidando uma leitura funcional e objetiva do incumprimento definitivo enquanto pressuposto do direito de resolução e do regime do sinal.
- ii. O Tribunal da Relação de Lisboa¹⁸⁵, seguindo a doutrina de autores como ALMEIDA COSTA, CALVÃO DA SILVA e ANA PRATA, tem entendido que a execução específica prevista no artigo 830.^o do cc¹⁸⁶ apenas é admissível em situações de mora, ou seja, quando o cumprimento ainda é possível e o devedor apenas se encontra em atraso. Pelo contrário, verificado um incumprimento definitivo, caracterizado por uma recusa inequívoca de cumprir ou pela perda objetiva do interesse do credor, a execução específica deixa de ser admissível, devendo o credor recorrer à resolução do contrato e à eventual indemnização.

O Tribunal da Relação do Porto¹⁸⁷ contribui igualmente para a densificação da segurança jurídica ao esclarecer que a execução específica do contrato-promessa é admissível sempre que a obrigação assumida possa ser cumprida coercivamente por

¹⁸² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de dezembro de 2013, Proc. n.º 5439/12.6TBALM.L1-6, Relator Fátima Galante, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁸³ Cf. o artigo 734.^o do Código Civil Timorense.

¹⁸⁴ Cf. o artigo 733.^o do Código Civil Timorense.

¹⁸⁵ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 27 de outubro de 2022, Proc. n.º 1217/21.0T8FNC.L1-6, Relator Nuno Lopes Ribeiro, disponível em www.dgsi.pt.

¹⁸⁶ Cf. o artigo 765.^o do Código Civil Timorense.

¹⁸⁷ Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 22 de maio de 2025, Proc. n.º 2719/22.6T8PRD.P1, Relator Judite Pires, disponível em www.dgsi.pt.

sentença judicial, produzindo os efeitos da declaração negocial do contraente faltoso, sem depender de atos materiais insubstituíveis ou de uma atuação pessoal irreplicável. Assim, a execução específica apenas é afastada quando a natureza da obrigação se oponha à sua realização coerciva, como sucede em contratos de natureza eminentemente pessoal.

Em contrapartida, quando o contrato-promessa tenha por objeto a transmissão ou constituição de direitos reais, incluindo situações de compropriedade, a natureza do contrato não impede a execução específica. A análise deve ser funcional, centrada na possibilidade de o tribunal alcançar, por via jurisdicional, o resultado prático do contrato prometido, e não em critérios meramente formais ou abstratos.

Por seu turno, o Tribunal da Relação de Coimbra¹⁸⁸ tem sublinhado que, embora a existência de sinal gere, em regra, a presunção de renúncia à execução específica, tal presunção não se aplica às promessas de transmissão de edifícios ou de frações autónomas, nos termos do artigo 830.º, n.º 3, do cc¹⁸⁹. Nestes casos, a execução específica assume um carácter inderrogável, em clara manifestação da função de segurança jurídica do contrato-promessa.

Com efeito, mesmo que as partes convencionem a exclusão da execução específica ou atribuam ao sinal uma função de arrependimento, tais cláusulas são juridicamente ineficazes. Verificada a mora do promitente-vendedor, o tribunal pode substituir a sua declaração de vontade por sentença, transferindo coercivamente a propriedade para o promitente-comprador, desde que este proceda ao depósito do preço em falta. Esta tutela reforçada visa proteger o direito real, a estabilidade do mercado imobiliário e a confiança legítima do comprador, impedindo comportamentos oportunistas por parte do vendedor.

No fim, a jurisprudência analisada evidencia que a função de segurança jurídica do contrato-promessa se manifesta de forma particularmente intensa na disciplina da mora, do incumprimento definitivo, da execução específica e do regime do sinal, assegurando previsibilidade, estabilidade e proteção da confiança nas relações contratuais, princípios igualmente relevantes e aplicáveis no ordenamento jurídico timorense.

¹⁸⁸ Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 10 de janeiro de 2023, Proc. n.º 413/19.4T8LRA.C2, Relator Luís Cravo, disponível em www.dgsi.pt

¹⁸⁹ Cf. o artigo 765.º, n.º 3.º do Código Civil Timorense.

6.2. ANÁLISE CRÍTICA DA DOUTRINA

A doutrina portuguesa tem desenvolvido uma reflexão aprofundada sobre a função de segurança jurídica no contrato-promessa, reconhecendo a importância de garantir previsibilidade, tutela do credor e equilíbrio entre os interesses das partes. O contrato-promessa gera um dever jurídico de contratar, pelo que a sua execução ou resolução em caso de incumprimento deve ser cuidadosamente analisada, sobretudo no contexto da distinção entre mora e incumprimento definitivo, da aplicação da execução específica e do regime do sinal.

6.2.1. Mora e incumprimento definitivo

ALMEIDA COSTA sublinha que a mora consiste em atraso no cumprimento da obrigação, sem implicar renúncia ao cumprimento, permitindo ao credor recorrer à execução específica quando a prestação ainda é possível¹⁹⁰. Por outro lado, o incumprimento definitivo caracteriza-se pela recusa inequívoca de cumprir ou pela perda objetiva do interesse do credor, exigindo a resolução do contrato e eventual indemnização¹⁹¹.

CALVÃO DA SILVA reforça que a conversão da mora em incumprimento definitivo deve ser objetiva, através de interpelação admonitória com prazo razoável ou demonstração da perda do interesse do credor¹⁹². Esta exigência aumenta a previsibilidade, reforçando a segurança jurídica, mas pode proteger excessivamente o devedor em situações de atraso injustificado, especialmente em contextos com menor densidade jurisprudencial, como é o caso de Timor-Leste.

SALDANHA SANCHES apresenta uma crítica complementar, salientando que, apesar da objetividade ser necessária para a segurança jurídica, uma formalidade demasiado rígida pode atrasar a resolução de conflitos e prejudicar o credor¹⁹³. PINTO MONIZ, por sua vez, destaca a necessidade de ponderar a responsabilidade do devedor em função das circunstâncias, evitando decisões excessivamente automáticas que limitem a

¹⁹⁰ JORGE ALMEIDA COSTA, *Contratos e Obrigações*, Coimbra, Almedina, 2019, p. 145–146.

¹⁹¹ IDEM, *ibidem*, p. 150.

¹⁹² CALVÃO DA SILVA, *Direito Civil, Obrigações*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2016, p. 92–93.

¹⁹³ JOÃO SALDANHA SANCHES, *Contratos e Obrigações*, Lisboa, Almedina, 2015, p. 112–114.

autonomia privada¹⁹⁴.

ANA PRATA E RUTE TEIXEIRA PEDRO insistem na responsabilidade do devedor por atos de terceiros contratados, sublinhando que atrasos imputáveis a terceiros não afastam a responsabilidade do devedor¹⁹⁵. Esta leitura objetiva do incumprimento definitivo fortalece a previsibilidade e evita decisões arbitrárias, ao mesmo tempo que consolida critérios claros para o exercício do direito de resolução.

6.2.2. Execução específica e segurança jurídica

A execução específica, prevista no artigo 830.º do Código Civil português¹⁹⁶, é apontada por ALMEIDA COSTA como um instrumento central de proteção da confiança legítima do credor, permitindo-lhe obter diretamente o cumprimento da obrigação¹⁹⁷. CALVÃO DA SILVA reforça que esta medida só é admissível enquanto persistir a mora e a obrigação puder ser realizada coercivamente¹⁹⁸.

Criticamente, a doutrina reconhece que a execução específica não pode ser automática, devendo respeitar limites decorrentes da natureza da obrigação e da autonomia privada. ANA PRATA nota que a execução específica protege o credor, mas uma aplicação demasiado rígida pode resultar em soluções economicamente ineficientes¹⁹⁹. PEREIRA DE SOUSA acrescenta que o juiz deve avaliar caso a caso, ponderando o equilíbrio entre a tutela do credor e a liberdade contratual do devedor²⁰⁰.

Em contexto timorense, a execução específica assume importância acrescida devido à fragilidade institucional e à ausência de jurisprudência consolidada, sendo crucial garantir critérios claros e objetivos que reforcem a confiança dos contratantes.

¹⁹⁴ LUÍS PINTO MONIZ, *Obrigações e Contratos*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 130–132.

¹⁹⁵ ANA PRATA, *Contrato-Promessa e Execução Específica*, Coimbra, Almedina, 2020, p. 233–234.

¹⁹⁶ Cf. o artigo 765.º do Código Civil Timorense.

¹⁹⁷ JORGE ALMEIDA COSTA, *Contratos e Obrigações*, Coimbra, Almedina, 2019, p. 152.

¹⁹⁸ CALVÃO DA SILVA, *Direito Civil, Obrigações...Ob. cit.*, p. 95.

¹⁹⁹ ANA PRATA, *Contrato-Promessa e Execução Específica.*, Coimbra, Almedina, 2020, p. 240.

²⁰⁰ MANUEL PEREIRA DE SOUSA, *Direito Civil – Contratos*, Lisboa, Rei dos Livros, 2018, p. 95–97.

6.2.3. Regime do sinal

O regime do sinal, regulado no artigo 442.º, n.º 2 do Código Civil português²⁰¹, é analisado por ANA PRATA como um mecanismo sancionatório e de garantia, aplicável apenas em caso de incumprimento definitivo e culposo²⁰². RUTE TEIXEIRA PEDRO reforça que o sinal não deve ser confundido com uma cláusula de arrependimento, devendo a sua função ser a proteção da segurança jurídica e da confiança legítima²⁰³.

ALMEIDA COSTA critica o uso abusivo do sinal como forma de saída simplificada do contrato, observando que tal prática pode prejudicar o equilíbrio contratual e a previsibilidade das consequências jurídicas²⁰⁴. SALDANHA SANCHES, de forma complementar, alerta que a interpretação funcional do sinal deve permitir adaptações às circunstâncias concretas, garantindo coerência com os princípios da boa-fé e da função sancionatória²⁰⁵.

6.2.4. Convergência e divergência doutrinária

A análise conjunta dos autores revela convergência quanto à necessidade de:

- i. distinção clara entre mora e incumprimento definitivo,
- ii. objetividade na conversão da mora em incumprimento,
- iii. execução específica como mecanismo de proteção do credor,
- iv. regime do sinal como instrumento de tutela e sanção.

No entanto, surgem divergências quanto à flexibilidade necessária na aplicação das normas, sobretudo em contextos de menor densidade jurisprudencial, como em Timor-Leste. PINTO MONIZ e PEREIRA DE SOUSA defendem que a doutrina deve permitir margem de discricionariedade ao juiz para adaptar critérios de segurança jurídica às circunstâncias concretas, evitando rigidez excessiva que comprometa a eficiência e a justiça contratual²⁰⁶.

²⁰¹ Cf. o artigo 377.º do Código Civil Timorense.

²⁰² ANA PRATA, *Contrato-Promessa e Execução Específica...* Ob. cit., p. 245.

²⁰³ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *O Regime do Sinal no Contrato-Promessa*, Lisboa, Rei dos Livros, 2018, p. 187.

²⁰⁴ JORGE ALMEIDA COSTA, *Contratos e Obrigações*, Coimbra, Almedina, 2019, p. 151.

²⁰⁵ JOÃO SALDANHA SANCHES, *Contratos e Obrigações*, Lisboa, Almedina, 2015, p. 118.

²⁰⁶ LUÍS PINTO MONIZ, *Obrigações e Contratos...* Ob. cit., pp. 136-137.

6.2.5. Aplicação ao contexto timorense

Transpondo estas posições para Timor-Leste, a doutrina portuguesa oferece ferramentas valiosas, mas exige adaptação. A falta de jurisprudência consolidada reforça a necessidade de critérios claros para:

- i. conversão da mora em incumprimento definitivo,
- ii. aplicação da execução específica,
- iii. definição do regime do sinal.

A leitura crítica sugere que a doutrina deve ser utilizada como guia interpretativo, reforçando a segurança jurídica, a previsibilidade e a confiança legítima, sem criar rigidez excessiva que inviabilize a aplicação prática das regras no contexto timorense.

6.3. DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Apesar da consagração legal e da construção doutrinária relativamente consolidada do contrato-promessa, a sua afirmação plena enquanto instrumento de segurança jurídica continua a enfrentar desafios relevantes, tanto ao nível teórico como, sobretudo, no plano prático. Esses desafios assumem particular intensidade em ordenamentos jurídicos em consolidação institucional, como o de Timor-Leste, onde fatores culturais, sociais e institucionais condicionam a percepção e a aplicação efetiva deste instituto.

Um dos primeiros desafios prende-se com a persistente dificuldade de delimitação entre a mora e o incumprimento definitivo no âmbito do contrato-promessa. Embora a doutrina clássica tenha vindo a estabelecer critérios relativamente estáveis, como a perda objetiva do interesse do credor ou a interpelação admonitória, a aplicação concreta desses critérios revela-se frequentemente problemática, gerando incerteza quanto aos efeitos jurídicos do atraso no cumprimento. Tal incerteza compromete a previsibilidade das consequências jurídicas e fragiliza a tutela da confiança do contraente fiel, elemento central da segurança jurídica contratual, tal como sublinhado pela doutrina civilista portuguesa²⁰⁷.

A execução específica do contrato-promessa constitui igualmente um ponto de tensão relevante. Sendo expressão do princípio do cumprimento pontual das obrigações, a execução específica surge como mecanismo privilegiado de tutela do credor,

²⁰⁷ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Direito Das Obrigações em Geral...Ob. cit.*, pp. 63-65.

sobretudo quando a prestação prometida é suscetível de substituição por sentença judicial. Contudo, a sua aplicação prática nem sempre é pacífica, levantando questões quanto aos seus limites, nomeadamente quando se confronta com a liberdade contratual e a autonomia privada do devedor. A jurisprudência tem vindo a afirmar que a execução específica não pode ser recusada com base em meras dificuldades subjetivas do devedor, devendo atender-se à natureza da prestação e à possibilidade de realização coerciva do ato prometido²⁰⁸. Ainda assim, subsiste uma margem de incerteza que afeta a segurança jurídica e a uniformidade decisória.

O regime do sinal representa outro domínio onde se manifestam desafios significativos. Embora tradicionalmente concebido como mecanismo de garantia e de antecipação das consequências do incumprimento, o sinal é, muitas vezes, utilizado de forma ambígua, confundindo-se com simples adiantamento do preço²⁰⁹. Tal confusão enfraquece a sua função sancionatória e compromete a coerência do sistema obrigacional. A doutrina tem alertado para a necessidade de interpretar o sinal à luz da vontade real das partes e da função económico-jurídica que lhe foi atribuída no concreto negócio, evitando automatismos que possam conduzir a resultados materialmente injustos²¹⁰.

No contexto timorense, estes desafios gerais são agravados por fatores estruturais próprios da realidade social e institucional. Um dos problemas mais profundos reside na insuficiente compreensão social do contrato-promessa enquanto verdadeiro negócio jurídico dotado de eficácia vinculativa autónoma. Em muitas situações, os compromissos assumidos na fase pré-contratual são encarados como meros entendimentos informais, assentes na confiança pessoal ou comunitária, sem plena consciência das suas consequências jurídicas. Esta perceção reduzida enfraquece a função do contrato-promessa como instrumento de estabilização das expectativas e de prevenção de comportamentos oportunistas.

Ainda mais relevante é o facto de esta incompreensão se estender às instituições públicas e privadas, que frequentemente afastam o contrato-promessa e optam pela celebração de Memorandos de Entendimento (MoU). Na prática timorense, o MoU tem sido amplamente utilizado para regular situações que, pela sua natureza e finalidade,

²⁰⁸ ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, Coimbra, Almedina, 12.^a Edição, 2018, pp. 375-378.

²⁰⁹ CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...Ob. cit.*, pp. 142-145.

²¹⁰ ANA PRATA, *O Contrato-Promessa...Ob. cit.*, pp. 211-214.

corresponderiam juridicamente a verdadeiros contratos-promessa. Todavia, o MoU é frequentemente concebido como instrumento de natureza programática ou política, desprovido de força vinculativa plena, o que gera uma zona de ambiguidade quanto aos direitos e deveres das partes.

Esta prática institucional revela uma resistência à juridicização plena das relações negociais, sobretudo quando estão em causa projetos de investimento, cooperação institucional ou parcerias envolvendo entidades públicas. Ao optar-se por MoU em detrimento do contrato-promessa, evitam-se, muitas vezes de forma consciente, os efeitos jurídicos próprios deste último, como a execução específica, a responsabilidade por incumprimento ou o regime do sinal. Tal opção compromete seriamente a segurança jurídica, pois priva as partes de mecanismos eficazes de tutela da confiança e da exigibilidade coerciva das obrigações assumidas.

As consequências desta prática são particularmente sensíveis em setores estratégicos, como o imobiliário, os investimentos e os projetos de desenvolvimento, nos quais a fase pré-contratual assume importância decisiva. A inexistência de contratos-promessa juridicamente estruturados aumenta o risco de litígios, desincentiva o investimento e fragiliza a credibilidade do sistema jurídico. Do ponto de vista dogmático, esta substituição sistemática do contrato-promessa por instrumentos atípicos constitui um desvio funcional do sistema contratual, enfraquecendo a coerência normativa e a previsibilidade das soluções jurídicas²¹¹.

Perante este quadro, um dos maiores desafios futuros consiste no reforço da cultura jurídica contratual em Timor-Leste. Tal reforço passa pela formação dos agentes públicos e privados, pela sensibilização para a distinção entre instrumentos meramente programáticos e negócios jurídicos vinculativos, e pela valorização do contrato-promessa como instrumento legítimo de segurança jurídica. A consolidação de uma jurisprudência consistente e acessível, aliada a uma doutrina atenta às especificidades da realidade social timorense, poderá contribuir decisivamente para esta mudança.

Em perspetiva futura, o contrato-promessa deverá afirmar-se progressivamente como verdadeiro instrumento de tutela da confiança e de estabilização das relações jurídicas, funcionando como ponte segura entre a intenção negocial e a celebração do contrato definitivo. No ordenamento jurídico timorense, essa afirmação assume

²¹¹ RUTE TEIXEIRA, *Contrato-Promessa e Execução Específica*, Coimbra, Almedina, 2019, pp. 97-102.

particular relevância, pois permitirá articular a tradição social de compromisso com um quadro jurídico formal capaz de assegurar previsibilidade, justiça material e confiança no sistema jurídico. Assim, o contrato-promessa poderá cumprir plenamente a sua função de segurança jurídica, contribuindo para o fortalecimento do Estado de Direito e para o desenvolvimento sustentável das relações económicas e sociais.

CAPÍTULO VII

CONCLUSÃO

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como objetivo central analisar o contrato-promessa enquanto instrumento de segurança jurídica nas relações contratuais, procurando evidenciar o seu papel estruturante no sistema do direito das obrigações e a sua relevância prática na estabilização das expectativas das partes. Partindo de uma abordagem dogmática e funcional, foi possível demonstrar que o contrato-promessa não constitui um mero acordo preparatório desprovido de eficácia, mas antes um verdadeiro negócio jurídico, dotado de autonomia conceptual e de um regime próprio, orientado para a tutela da confiança e para a prevenção do incumprimento oportunista.

Ao longo do trabalho, ficou claro que a função de segurança jurídica do contrato-promessa se manifesta, em primeiro lugar, na vinculação antecipada das partes a um resultado contratual futuro, reduzindo a incerteza inerente à fase pré-contratual. Através dessa vinculação, o ordenamento jurídico reconhece e protege expectativas legítimas, permitindo que os contraentes planeiem a sua atuação económica e patrimonial com um grau razoável de previsibilidade. Esta dimensão é particularmente relevante em contextos em que a celebração imediata do contrato definitivo não é possível, seja por razões jurídicas, económicas ou factuais.

A análise do regime jurídico do contrato-promessa permitiu ainda evidenciar que a segurança jurídica não resulta apenas da existência formal do instituto, mas sobretudo da coerência e da efetividade dos mecanismos que asseguram o seu cumprimento. Nesse sentido, a distinção entre mora e incumprimento definitivo revelou-se essencial para compreender os efeitos do atraso no cumprimento e os direitos que assistem ao credor. Apesar da construção doutrinária relativamente consolidada, verificou-se que a aplicação prática desses conceitos continua a gerar dificuldades interpretativas, o que reforça a necessidade de uma abordagem criteriosa, orientada pelos princípios da boa-fé e da proteção da confiança.

A execução específica do contrato-promessa destacou-se como um dos instrumentos mais expressivos da função de segurança jurídica. Ao permitir que o credor obtenha, por via judicial, a realização do resultado contratual prometido, este

mecanismo reforça a ideia de que os compromissos assumidos devem ser cumpridos e que o direito não se limita a oferecer soluções meramente indenizatórias. Contudo, a análise crítica desenvolvida ao longo da dissertação demonstrou que a execução específica exige um equilíbrio cuidadoso entre a tutela do interesse do credor e o respeito pela autonomia privada do devedor, devendo ser aplicada com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O regime do sinal foi igualmente analisado enquanto elemento relevante da segurança jurídica no contrato-promessa. Concluiu-se que o sinal desempenha uma função múltipla, de confirmação do vínculo, de princípio de execução e de sanção em caso de incumprimento, mas que a sua eficácia depende, em larga medida, da clareza da vontade das partes e da correta qualificação jurídica do instituto. A confusão frequente entre sinal e simples adiantamento do preço fragiliza a coerência do sistema e compromete a previsibilidade das consequências jurídicas, evidenciando a necessidade de uma interpretação funcional e contextualizada.

Um dos contributos mais relevantes da presente dissertação consistiu na análise da aplicação do contrato-promessa ao contexto jurídico e social de Timor-Leste. Neste domínio, ficou patente que os desafios à função de segurança jurídica do contrato-promessa não decorrem apenas de questões dogmáticas, mas sobretudo de fatores culturais, institucionais e práticos. A insuficiente compreensão social do contrato-promessa enquanto negócio jurídico vinculativo, aliada à forte influência do costume e da informalidade, limita a sua utilização eficaz e reduz a confiança dos cidadãos nos mecanismos jurídicos formais.

Particular destaque foi dado à prática, amplamente difundida em Timor-Leste, de substituição do contrato-promessa por Memorandos de Entendimento, tanto por entidades privadas como por instituições públicas. Concluiu-se que esta prática, embora compreensível em determinados contextos institucionais, compromete seriamente a segurança jurídica, na medida em que o Memorando de Entendimento é frequentemente concebido como instrumento programático, sem força vinculativa plena. A utilização deste tipo de instrumentos para regular situações que, pela sua natureza, exigiriam um contrato-promessa juridicamente estruturado, fragiliza a tutela da confiança e dificulta a exigibilidade das obrigações assumidas.

A partir desta constatação, a dissertação defendeu que o reforço da função de segurança jurídica do contrato-promessa em Timor-Leste passa, necessariamente, pela

promoção de uma cultura jurídica contratual mais sólida. Tal implica um esforço conjunto ao nível da formação dos operadores jurídicos, da sensibilização das instituições públicas e privadas e da consolidação de uma jurisprudência coerente e acessível. O contrato-promessa deve ser compreendido não como um entrave burocrático, mas como um instrumento de proteção das partes e de prevenção de conflitos.

Em perspetiva prospetiva, conclui-se que o contrato-promessa continuará a assumir um papel central no direito das obrigações, especialmente num contexto de crescente complexidade das relações económicas e sociais. A sua função de segurança jurídica tenderá a reforçar-se à medida que a doutrina e a jurisprudência aprofundem uma leitura funcional do instituto, orientada para a tutela efetiva da confiança e para a realização do princípio do cumprimento pontual das obrigações.

No ordenamento jurídico timorense, em particular, o contrato-promessa apresenta um potencial significativo enquanto instrumento de estabilização das relações jurídicas e de promoção do desenvolvimento económico. Para que esse potencial se concretize, é essencial que o instituto seja corretamente compreendido, aplicado com rigor técnico e integrado numa prática contratual mais consciente e responsável. Apenas assim será possível assegurar que o contrato-promessa cumpra plenamente a sua função de segurança jurídica, contribuindo para o fortalecimento do Estado de Direito e para a consolidação de um sistema jurídico previsível, justo e confiável.

Em síntese, a presente dissertação permitiu concluir que o contrato-promessa não é apenas um instrumento técnico do direito civil, mas um verdadeiro mecanismo de organização da confiança nas relações jurídicas. A sua função de segurança jurídica revela-se indispensável para a estabilidade das relações contratuais, exigindo uma aplicação cuidadosa, informada e contextualizada. O aprofundamento deste instituto, tanto no plano teórico como prático, constitui um desafio permanente, mas também uma oportunidade para o reforço da qualidade e da credibilidade do sistema jurídico, em Timor-Leste e em outros ordenamentos de matriz civilista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA COSTA, *Contrato-Promessa*, p. 41. Sobre esta temática também CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa*, 13.^a Edição, 2010, Almedina. *Apud* JOSÉ DIOGO FALCÃO, A forma do Contrato-Promessa, Exceções ao Princípio da Equiparação.
2. ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.^a Edição, Coimbra, Almedina, 2018.
3. ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, Coimbra, Almedina, 12.^a Edição, 2018.
4. ANA PRATA, *Contrato-Promessa e Execução Específica*, Coimbra, Almedina, 2020.
5. ANA PRATA, *Contrato-Promessa e o seu Regime Civil*, 2.^a reimpressão, Coimbra, Almedina, 2006.
6. ÂNGELO ABRUNHOSA, *O Contrato-Promessa*, Requisitos, Efeitos, Casos Práticos, Legislação, Jurisprudência Atualizada, Porto.
7. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil – Direito das Obrigações*, tomo III, Coimbra, Almedina, 2010.
8. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português I*, Parte Geral, Tomo I, 3.^a Edição, Livraria Almedina, 2005.
9. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português II, Direito das Obrigações, Tomo IV, Cumprimento e Não Cumprimento, Transmissão, Modificação, e Extinção Garantias*, Almedina, Lisboa, 2010.
10. ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral*, Vol. II, 7.^a Edição, Coimbra, Almedina, 1997.
11. AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola*, Dissertação apresentada para obtenção de grau de mestre em direito na área de Ciências-jurídicas, Lisboa.
12. BRUNO TIAGO OLIVEIRA PINTO NUNES, *Sinal no Contrato-Promessa*, Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Direito, com Especialização em Ciências Jurídico-Forenses, Coimbra, 2011.
13. CALVÃO DA SILVA, *Direito Civil – Obrigações*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.
14. CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.^a Edição por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, Coimbra Editora, 2005.
15. DUARTE CANAU, *Direito das Obrigações II*, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito.
16. EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações I, Sinopse Explicativa e*

- Ilustrativa*, 2ª Edição, AAFDL, Lisboa, 2012.
17. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA / JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Volume I, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora.
 18. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Volume I, 4.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora.
 19. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 2ª Edição, Coimbra Editora, 1979
 20. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4ª Edição, Coimbra Editora, 1987.
 21. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA, *Código Civil Anotado*, vol. I, Coimbra Editora, 4.ª Edição.
 22. GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações*, 6ª Edição, Coimbra, 1989.
 23. GALVÃO TELLES, *Registo da Acção Judicial, o Direito*, 124, Vol. III, 1992.
 24. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações*, 7.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1997.
 25. JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa*, 15ª Edição, Almedina, Coimbra, 2020.
 26. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das obrigações em Geral*, Vol. 1, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000.
 27. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das obrigações em Geral*, Vol. II, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000.
 28. JOÃO SALDANHA SANCHES, *Contratos e Obrigações*, Lisboa, Almedina, 2015.
 29. JORGE ALMEIDA COSTA, *Contratos e Obrigações*, Coimbra, Almedina, 2019.
 30. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil I*, Introdução pressupostos da relação jurídica, 6ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012.
 31. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil II*, Fontes, Conteúdos e Garantia da Relação Jurídica, 5ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2017.
 32. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral Do Direito Civil Vol. I Introdução Pressupostos Da Relação Jurídica*, 6.ª Edição Revista E Actualizada, Universidade Católica Editora, Lisboa 2012.
 33. LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações, Casos Práticos resolvidos*, 6ª Edição, Quid Júris, 2010.
 34. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito da Obrigações, Transmissão e*

- Extinção das Obrigações, Não Cumprimento e Garantias de Crédito*, Vol. II, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 2008.
35. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. 1, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009.
36. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. 1, 15ª Edição, Almedina, Coimbra, 2018.
37. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução, Da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009.
38. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, 2018.
39. LUÍS PINTO MONIZ, *Obrigações e Contratos*, Coimbra, Almedina, 2017.
40. MANUEL PEREIRA DE SOUSA, *Direito Civil – Contratos*, Lisboa, Rei dos Livros, 2018.
41. MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Prática de Direito das Obrigações*, 2ª Edição, Quid Júris Sociedade Editora, Lisboa, 2010.
42. MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Prática de Direito das Obrigações, Questões Teóricas e Hipóteses Resolvidas*, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2010.
43. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 7.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1999.
44. ORLANDO GOMES, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra, Almedina, 2025.
45. PEDRO NUNES DE CARVALHO, *Dos Contratos: Teoria Geral dos Contratos; Dos contratos em especial*, Lisboa, 1994.
46. PEDRO ROMANO MARTINEZ, *Direito das Obrigações, (Parte Especial); Contratos, Compra e Venda, Locação, Empreitada*, Almedina, 2000.
47. RUTE TEIXEIRA PEDRO, *O Regime do Sinal no Contrato-Promessa*, Lisboa, Rei dos Livros, 2018.
48. RUTE TEIXEIRA, *Contrato-Promessa e Execução Específica*, Coimbra, Almedina, 2019.

WEBGRAFIAS

1. FALCÃO, J. D, *A Forma do Contrato-Promessa: Exceções ao Princípio da Equiparação*, *Journal of Business and Legal Sciences Revista De Ciências Empresariais E Jurídicas*, (27), 203–227. 2016, disponível em [www:<URL:https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/751>](http://www.<URL:https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/751>). [Consultado em 15 de outubro de 2025].
2. JOSÉ DIOGO FALCÃO, *Súmula sobre o incumprimento do Contrato-Promessa*, *Journal of Business and Legal Sciences*, Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, 2014, disponível em [www:<URL:https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/1004/465>](http://www.<URL:https://parc.ipp.pt/index.php/rebules/article/view/1004/465>). [Consultado em 15 de Agosto de 2025].
3. RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa*, Porto, 2001, disponível em [www:<URL:https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/23927>](http://www.<URL:https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/23927>). [Consultado em 15 de novembro de 2025].
4. www.degsi.pt.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

1. Código Civil Timorense

Arts: 65.º (Capacidade Jurídica), 208.º (Declaração Expressa e Declaração Tácita), 210.º (Liberdade de Forma), 215.º (Eficácia da declaração negocial), 218.º (Culpa na formação dos contratos), 221.º (Irrevogabilidade da proposta), 223.º (Âmbito do acordo de vontades), 341.º (Eficácia dos contratos), 343.º (Contratos com eficácia real), 345.º (Contrato-Promessa), 346.º (Promessa unilateral), 347.º (Transmissão dos direitos e obrigações das partes), 348.º (Eficácia Real da Promessa), 349.º (Noção), 350.º (Forma), 358.º (Extensão das disposições anteriores a outros contratos), 367.º (Resolução do Contrato), 371.º (Como e quando se efetiva a resolução), 376.º (Contrato-Promessa de Compra e Venda), 377.º (Sinal), 417.º (Responsabilidade civil), 499.º (Cálculo de indemnização), 711.º (Determinação do prazo), 724.º (Impossibilidade objetiva), 725.º (impossibilidade subjetiva), 730.º Risco), 732.º (Responsabilidade do devedor), 733.º (Presunção de culpa e apreciação desta), 734.º (Actos dos representantes legais ou auxiliares), 735.º (Impossibilidade culposa), 738.º (Princípios gerais), 739.º (Momento da constituição em mora), 740.º (Obrigações

pecuniárias), 741.º (Risco), 742.º (Perda do interesse do credor ou recusa do cumprimento), 744.º (Cláusula Penal), 745.º (Funcionamento da cláusula penal), 747.º (Requisitos), 748.º (Responsabilidade do credor), 749.º (Risco), 750.º (Indemnização), 755.º (Liberdade ou cessão de rendas ou alugueres não vencidos), 765.º (Execução Específica), 861.º (Noção).

2. Código do Processo Civil

Art. 518.º (Presunções legais)

3. Código de Registo Predial

Art. 3.º (Factos sujeitos a registo)

4. Código Civil Português

Arts. 432.º (Casos em que é admitida), 442.º (Sinal), 798.º (Responsabilidade do devedor), 799.º (Presunção de culpa e apreciação desta), 800.º (Actos dos representantes legais ou auxiliares), 801.º (impossibilidade culposa), 808.º (Perda do interesse do credor ou recusa do cumprimento), 830.º (Contrato-promessa).

JURISPRUDÊNCIAS

1. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de março de 2010, Proc. n.º 5647/05.6TVLSB.S1, Relator Moreira Alves.
2. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de março de 2010, Proc. n.º 5647/05.6TVLSB.S1, Relator Moreira Alves.
3. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 31 de outubro de 2024, Proc. n.º 3809/23.3T8GMR-B. G1, Relator. Rosália Cunha.
4. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 23 de novembro de 2011, Proc. n.º 2285/04.4TJVNF.P1. S1, Relator Conceição Bucho.
5. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 15 de março de 2018, processo n.º 2695/16.4T8BRG.G1, Relator Conceição Bucho.
6. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 26 novembro 2001, Processo n.º 0151343, Relator Fonseca Ramos.
7. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 12 de abril de 2018, processo n.º

- 4996/16.2T8ALM.L1-6, Relator Manuel Rodrigues.
8. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 12 de setembro de 2006, processo n.º 06A2128, Relator Fernandes Magalhães.
 9. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 08 de novembro de 2022, Proc. n.º 2686/08.9TBAMD.L1. S1, Relator Maria Clara SottoMayor.
 10. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23 de abril de 2015, Proc. n.º 3311/10.3TBBRR.L2-6, Relator Vítor Amaral.
 11. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de abril de 2017, Proc. n.º 3011/2006-6, Relator Fernanda Isabel Pereira.
 12. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de dezembro de 2013, Proc. n.º 5439/12.6TBALM.L1-6, Relator Fátima Galante.
 13. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 27 de outubro de 2022, Proc. n.º 1217/21.0T8FNC.L1-6, Relator Nuno Lopes Ribeiro.
 14. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 22 de maio de 2025, Proc. n.º 2719/22.6T8PRD.P1, Relator Judite Pires.
 15. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 10 de janeiro de 2023, Proc. n.º 413/19.4T8LRA.C2, Relator Luís Cravo.